

**LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES EN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA
HISTORIA DE LA LITERATURA Y EL ARTE EN LA
CARRERA ESTUDIOS SOCIOCULTURALES EN LA
UNIVERSIDAD ISLA DE LA JUVENTUD (*)**

Anais Enid Ramírez Carter ()**

Fecha de publicación: 31/03/2012

Agradecimientos

Agradecer a todas las personas que me han ayudado en la realización de la investigación. A mi familia, a mis compañeros de trabajo, al profesor Pedro Gómez y Roberto Lopestequi. En especial, a mi tutora Graciela Borrero; por todo su apoyo incondicional, paciencia y entrega. Por sentir esta tesis como suya y darme ánimo en los momentos más difíciles. A todos muchas gracias.

SUMARIO: Introducción. CAPÍTULO I 1.1. - Referentes teóricos de las TIC en el PEA. 1.2. - Referentes históricos en el empleo de las (TIC) en las ciencias sociales. 1.3. - El proceso docente - educativo y las TIC. CAPÍTULO II 2.1. - Diagnóstico y constatación del problema de investigación. 2.2. - Caracterización de la carrera Estudios Socioculturales. 2.3. - Acciones para potenciar el empleo de las TIC en el PEA. Conclusiones. Recomendaciones. Bibliografía. Anexos.

(*) Tesis en opción al título de Especialista en educación superior (2011). Grupo de Estudios Pedagógicos. Ministerio de Educación Superior, Universidad Isla de La Juventud, “Jesús Montané Oropesa”.

Tutora: MSc. Graciela Borrero Rosabal

Consultante: Arq. Pedro Gómez Ruíz.

(**) Especialista en Educación Superior.
eramirez@cuij.edu.cu

Resumen

La presente tesis, aborda las **nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)** en el proceso de enseñanza aprendizaje (**PEA**) de forma general y particularmente en la asignatura Historia de la Literatura y el Arte. Durante la investigación y mediante los métodos teóricos, empíricos y las técnicas empleadas, fue estudiada la esencia de las TIC y su significación en el aprendizaje del estudiantado. Se realizó un diagnóstico que permitió acotar las regularidades del problema investigado y fue elaborado un conjunto de acciones metodológicas para hacer llegar al estudiante, de manera más dinámica, creativa y científica el sistema de conocimiento de la asignatura mencionada, de forma que se corresponda su impartición con las exigencias actuales de la Educación Superior en Cuba y la formación integral del profesional de Estudios Socioculturales (ESC). El empleo del conjunto de acciones metodológicas por los docentes permite mejorar su desempeño en el proceso docente educativo de la asignatura en cuestión y contribuyen al logro de los objetivos del programa en el año con mayor eficiencia.

Introducción

El hombre en su devenir histórico ha creado diversas condiciones y vías que le han ido garantizando un mejor nivel de vida; en gran medida, esto ha sido posible por el uso de **las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)**.

Las **TIC** son un proceso complejo; un poderoso instrumento para elevar el nivel y la calidad de vida, sobre todo en el aprendizaje, tienen una vital importancia en la formación de un profesional que debe vivir y actuar en un mundo del conocimiento, aunque no siempre se utilizan de forma positiva; de ello son ejemplo la ciber -guerra, las campañas mediáticas para desestabilizar a los gobiernos, la venta de productos sin autorización, etc.

Las tecnologías de la informática y las comunicaciones (TIC) constituyen una respuesta a las necesidades surgidas desde el interior de la cultura occidental y su particular curso de evolución. Su mismo nombre ya da algunos indicios de cuáles han sido el énfasis que estas sociedades han propuesto como imperativos de su desarrollo cultural, teniendo como eje central de su desarrollo la sistematización técnica de la información y el conocimiento.

Son utilizadas en todas las esferas y ramas sociales en mayor o menor medida. El sector educacional no está exento, es una rama de las que más necesita de estas herramientas.

Hoy la sociedad- llamada de la información, demanda cambios en los sistemas educativos, para que éstos se tornen más flexibles y accesibles, menos costosos y a los que se pueden ir incorporando los ciudadanos en cualquier momento de su vida. Las instituciones de formación superior, para responder a estos desafíos, están revisando sus referentes actuales y promueven experiencias novedosas como: aulas virtuales, laboratorios entre otras que pueden ser empleados en los procesos de enseñanza-aprendizaje, apoyados en las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

Son varios los autores que han abordado este tema entre los que se encuentran: Juan Vela Valdés, 2007; Gómez Hernández, 2007; Justo Chávez Rodríguez, 2008, entre otros.

Los mismos enfatizan en la formación humana integral de docentes, investigadores, rectores de colegios y universidades donde se forman los futuros profesionales de la sociedad.

Han sido significativos los logros del empleo del las TIC en ramas como: la agricultura, la medicina, el arte y la educación.

Las transformaciones educativas son una exigencia en buena medida, del actual desarrollo científico-tecnológico. La educación constituye una inversión estratégica para garantizar el desarrollo de un país, de los pueblos. Aún en muchos países siguen existiendo millones de seres humanos sin una mínima alfabetización. Es necesidad atribuir importancia a este sector.

El capital humano se considera ahora como un factor esencial del desarrollo también a corto plazo. Más, la inversión en educación se estima como una prioridad para todos.

Explotando las TIC en la docencia universitaria los alumnos pueden tener acceso a los servicios educativos desde cualquier lugar, logran un desarrollo personal y de forma autónoma, su aprendizaje se hace más significativo. Son muchos los beneficios que traería consigo el empleo de las nuevas tecnologías como: accesibilidad de los estudiantes involucrados a los materiales complementarios de aprendizaje y a las clases, posibilidades de acceso a la formación permanente desde su propio entorno, actualización profesional en campos socio – económicos, políticos y culturales de forma dinámica, etc. Además actualización del profesorado en relación a las nuevas tecnologías y en los contenidos de sus especialidades, posibilidad de cambio en las estrategias didácticas y pedagógicas, participación en cursos o eventos virtuales.

Por ello es necesario, abrir los currículos a las transformaciones científico - tecnológicas, ya que estas pueden revolucionar profunda y positivamente la educación, contribuyendo a incrementar su utilidad y el interés de los estudiantes.

La idea de que las nuevas tecnologías permitirán una transformación revolucionaria del proceso de enseñanza/aprendizaje de forma positiva, es necesidad inmediata en aras de lograr profesionales más integrales y que respondan a las condiciones actuales de desarrollo desenfrenado de la ciencia y la tecnología.

La utilización de las nuevas tecnologías en la enseñanza tiene entre sus objetivos básicos que la educación ha de preparar a todas las personas con valores que se correspondan con la sociedad actual: democrática y tecnológicamente avanzada y los futuros profesionales de ESC bien capacitados pueden contribuir en este empeño.

Muchos países como España trabajan las nuevas orientaciones curriculares aprobadas y contemplan acertadamente la incorporación de las nuevas tecnologías de la información como contenido curricular y también como medio didáctico, debido a todo lo que representan en la actualidad. Esta también debe ser la intención metodológica en los ESC.

“La relación entre la educación y las transformaciones científico-tecnológicas aparece, así, como una relación compleja que abre perspectivas para el desarrollo de los pueblos, pero que encierra también claros peligros a los que se debe hacer frente” (San Martín y Salinas,

1997:32). Y para ello es imprescindible lograr profesionales muy competentes en las ciencias sociales

Con lo antes expuesto, no cabe duda que con las TIC se optimiza el PEA y mejora su calidad, sin embargo en reiteradas ocasiones su empleo es inadecuado y esto no siempre permite que los estudiantes visualicen su importancia en el aprendizaje.

De esta insuficiencia no escapa el profesional de Estudios Socioculturales, (ESC) y particularmente la asignatura de Historia de la Literatura y el Arte.

Ello conllevó a que en la investigación se haya determinado como **situación problemática la siguiente.**

- ❖ En las orientaciones metodológicas y de organización del programa analítico de la asignatura se trata de manera muy superficial el empleo de las mencionadas herramientas.
- ❖ En la revisión de los informes de las visitas realizadas a los docentes que han impartido e imparten la asignatura, se evidenció la monotonía de las mismas sin el empleo adecuado de las herramientas de las nuevas tecnologías.
- ❖ Por experiencia de la autora como estudiante, profesora y por las conversaciones cotidianas con colegas y estudiantes, queda claro que el empleo de las TIC en la asignatura mencionada no siempre es creativa y dinamiza poco las clases, dificultando que el estudiante pueda adquirir mayores conocimientos.
- ❖ Las investigaciones relacionadas con el tema son escasas.
- ❖ Es una temática que está dentro del banco de problemas de la facultad y el departamento.

Siendo la contradicción fundamental la existencia de las TIC y el inadecuado empleo de las mismas para potenciar el desarrollo del PEA de la asignatura Historia de la Literatura y el Arte, en la carrera de Estudios Socioculturales en la Universidad Isla de la Juventud.

Todo lo antes expuesto; condujo a que se planteara como **problema científico** de la investigación el siguiente:

¿Cómo potenciar el empleo de las **tecnologías de la información y las comunicaciones** en la asignatura Historia de la Literatura y el Arte, en la carrera de Estudios Socioculturales en la Universidad Isla de la Juventud?

En consecuencia, el **objeto de investigación** es el PEA en la asignatura Historia de la Literatura y el Arte, en la carrera de Estudios Socioculturales, en la Universidad Isla de la Juventud.

Para dar solución al problema se propone como **-Objetivo General.**

Diseñar un conjunto de acciones que potencien el empleo de las **tecnologías de la información y las comunicaciones** en el P.E.A de la asignatura Historia de la Literatura y el Arte, en la carrera de Estudios Socioculturales en la Universidad Isla de la Juventud.

Teniendo en cuenta el problema, el objeto de investigación y el objetivo general- se determinó como **campo de investigación:** la potenciación de las **TIC en** el PEA de la asignatura Historia de la Literatura y el Arte, en la carrera de Estudios Socioculturales.

Se elaboraron un conjunto de **preguntas científicas** que guiaron el curso de la investigación.

1. ¿Cuáles son los referentes teóricos que sustentan el empleo de las **TIC** en el proceso de enseñanza aprendizaje?
2. ¿Qué situación presenta el empleo de las **TIC** en el PEA de la asignatura de Historia de la Literatura y el Arte en la carrera de ESC en la Universidad Isla de la Juventud?
3. ¿Qué conjunto de acciones puede potenciar el empleo de las **TIC para perfeccionar** el PEA de la asignatura Historia de la Literatura y el arte en la carrera de ESC en la Universidad Isla de la Juventud?

Para dar respuestas a las preguntas planteadas se diseñaron las siguientes **tareas de investigación**.

1. Determinación de los referentes teóricos que sustentan el empleo de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje.
2. Diagnóstico de la situación que presenta el empleo de las TIC en el PEA de la asignatura Historia de la Literatura y el Arte en la carrera ESC de la UIJ.
3. Diseño de un conjunto de acciones que potencien el empleo de las TIC para perfeccionar el PEA de la asignatura Historia de la Literatura y el Arte en la carrera ESC de la UIJ.

El enfoque general de la investigación es el materialista dialéctico, que permitió seleccionar el conjunto de métodos y técnicas que se emplearon entre los que se encuentran.

Métodos Teóricos.

Análisis – síntesis: posibilitó realizar la revisión de la bibliografía especializada, establecer vínculos teóricos y al mismo tiempo sintetizarlos para la creación de conocimientos cualitativos nuevos y establecer la unidad sistémica en el proceso de perfeccionamiento del p.e.a en la asignatura Historia de la Literatura y el Arte de la carrera ESC con el empleo de las TIC.

Histórico - lógico: para analizar el objeto y campo de acción de la investigación y establecer su desarrollo, así como la interrelación entre las diferentes tareas científicas de la investigación, para llegar al resultado deseado.

Sistémico – estructural: permitió estructurar adecuadamente la propuesta.

Empíricos.

Revisión de documentos: permitió la revisión de documentos normativos de la carrera, disciplina y asignatura, así como, de los informes de las visitas realizadas a las clases de la asignatura en la carrera ESC, así como del sistema de evaluación prevista en la misma.

Técnica.

Encuesta: para la recogida de información del estado real del empleo de las **TIC** en las asignaturas de Historia de la Literatura y el Arte en función de la formación de los estudiantes de ESC de la UIJ, las cuales contribuyeron a la elaboración de las conclusiones.

Población y la muestra.

De los 32 estudiantes de la carrera del curso diurno, se encuestaron 29; para un 90%. Los encuestados son estudiantes de primero a quinto año.

Aporte práctico.

El conjunto de acciones que potencian el empleo de las TIC en la asignatura Historia de la Literatura y el Arte

Significación práctica.

Resuelve un problema del trabajo metodológico del colectivo de disciplina y particularmente de la asignatura en cuestión, ya que el actual no satisface las necesidades cognoscitivas y motivacionales de los estudiantes, ni el trabajo docente educativo de los profesores.

Novedad científica.

Está dada, por la necesidad del perfeccionamiento continuo del proceso docente educativo, y lograr cumplir de manera efectiva los objetivos de la formación del profesional de ESC, así como la preparación de los docentes, en función de mejorar su desempeño en dicho contexto. Además no se han encontrado investigaciones que traten esta temática en la asignatura Historia de la Literatura y el Arte.

La tesis consta de una introducción, dos capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.

Capítulo I *Referentes teóricos que sustentan el empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en el proceso de enseñanza aprendizaje (PEA).*

En este capítulo se abordan los antecedentes teóricos de las (TIC) en el PEA en el mundo, en Cuba y la importancia de potenciar su empleo en la Educación Superior.

1.1 Referentes teóricos de las TIC en el PEA.

En el primer tercio de siglo, científicos y educadores, reclamaron la introducción de la educación científica en la cultura general. Se destacó en este aspecto, en 1926, el gran científico francés Paul Langevin.

Setenta años más tarde la (National Research Council, 1996) manifestaba que la educación debía asumir los cambios.

En el campo de la didáctica de las ciencias, un notable esfuerzo de investigación e innovación apunta hacia un “aprendizaje como investigación dirigida, en torno a problemas relevantes” (Gil *et al.*, 1991; Hodson, 1992; Porlán, 1993...), se trata de introducir una nueva forma de enseñar que rompa, en particular, con la visión de una ciencia descontextualizada, ajena a los condicionamientos e intereses sociales, remitiéndonos, al estudio de las relaciones entre transformaciones científico-tecnológicas, educación y fortalecimiento de la democracia.

Varios autores plantean- que son bien conocidas las posibilidades que los ordenadores ofrecen para recabar informaciones y contrastarlas; entre ellos figuran: (Barberá y Sanjosé, 1990); (Gil y Valdés, 1995) ;(Lowe, 1996); (Millot, 1996).

Este proceso constituye una de las vías para el mejoramiento del PEA en la educación, aunque no es la forma exclusiva para la solución de todos los problemas en esta esfera. Se ha comprobado que por más recursos que se tengan, si las personas no se han concientizado con los cambios de nada o muy poco servirán las TIC. Es una razón más bien humanística y cultural ya que se trata de transformar la ideología de los docentes para su repercusión en el PEA.

La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, realizada en París en 1998, condujo a la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI, en cuyo documento se abordaba como problemática la impartición de la docencia tradicional por fuerza de la costumbre, resistencia al cambio o dificultades para actualizarse, seguía siendo la norma. No era fácil romper con este paradigma instaurados generacionalmente. Se hacía necesario promover la preparación profesoral, propiciando e impulsando la adquisición de saberes por parte de los docentes como mayores encargados de esta responsabilidad.

El empleo de las TIC, es una de las vías por las cuales estas clases tradicionales se transformarían.

A pesar de ello no se puede ver las nuevas tecnologías como única forma de solucionar todos los problemas del PEA. Ya desde 1969 Piaget, criticaba lo antes expuesto.

Conceptualización de Las TIC.

El concepto de **TIC** surge como convergencia tecnológica de la electrónica, el software y las infraestructuras de telecomunicaciones. La asociación de estas tres tecnologías da lugar a una concepción del proceso de la información, en el que las comunicaciones abren nuevos horizontes y paradigmas. Las **TIC** están transformando las distintas esferas de la sociedad como la educación.

Se denominan **TIC**, al conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la información, que permiten la adquisición, producción, tratamiento, comunicación, registro y presentación de la gestión del conocimiento.

La gestión del conocimiento a través del empleo de las TIC

Es importante señalar, que la gestión del conocimiento tiene ante sí, el reto de identificar entre el gran volumen de información que se produce y el conocimiento.

No en todos los contextos se le da el mismo tratamiento a estos procesos. Los países desarrollados tienen la infraestructura, tecnología y la capacitación de sus profesionales para el manejo TIC, en cambio en los países del tercer mundo son muy limitados los equipamientos, en especial en la zona rural y de frontera. Todavía existen grandes índices de analfabetismo, imposibilitando que las TIC puedan ser utilizadas en el PEA o que se les dé un empleo adecuado.

No obstante, de los países tercermundistas hay gobiernos como el del presidente Toledo en el Perú, que ha creado acciones para revertir esta situación; ejemplo de ello es Programa Huascarán. Cuentan con leyes y dispositivos que favorecen el acceso de información y el acceso a Internet: a) Decreto ley No 702 del 05-11.91, que declara la necesidad del desarrollo de las TIC. Cuba de igual modo ha realizado acciones concretas para mejorar el

PEA a través de las TIC, no solo en las Ciencias Informáticas también en las diferentes ciencias como las sociales.

I.2 Referentes históricos en el empleo de las (TIC) en las ciencias sociales.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se conforman por un conjunto de servicios, redes, software y otros dispositivos que se integran a un sistema de información interconectado y complementario. De un punto de vista sociológico lo tratan como un concepto que referido a conocimientos necesarios que hacen mención a la utilización de diversos medios informáticos, se han sumado a la voluntad social y política de las sociedades para controlar sus propios destinos, sus medios y el poder que tienen. Están proporcionando una amplia variedad de opciones en, lo que podría ser el destino de la humanidad desde la antigüedad.

Es necesario abrir los currículos a las transformaciones científico-tecnológicas. Las TIC pueden revolucionar profunda y positivamente la educación, contribuyendo a incrementar su utilidad, el interés de los estudiantes, etc.

. En 1926, el gran científico francés Paul Langevin escribía:

«En reconocimiento del papel jugado por la ciencia en la liberación de los espíritus y en la afirmación de los Derechos del Hombre, el movimiento revolucionario hace un esfuerzo considerable para introducir la enseñanza de las ciencias en la cultura general...»

Las palabras de Langevin y de tantos otros indican, que las ciencias estaban prácticamente ausentes de los planes de estudio hasta hace relativamente poco. También se evidencia el alto valor educativo atribuido a su estudio, derivado del impacto de las ciencias sobre el pensamiento y la vida de las personas.

Se debe de tener en cuenta y retomando los planteamientos de Langevin que esta cultura general va desde las ciencias puras hasta la humanística las cuales forman parte del programa de estudio de varios estudiantes universitarios: como los de Estudios Socioculturales.

No basta con incrementar el esfuerzo en educación, sino que dicho incremento ha de ir acompañado de profundos cambios: (National Research Council, 1996). Esta necesaria transformación explica que la educación en ciencias, matemáticas y tecnología, aparezca hoy, según la Agencia Norteamericana para la Ciencia, como una de las ocho áreas estratégicas para la investigación científica.

La búsqueda de la solución en «nuevas tecnologías» tiene una larga tradición, fue criticada por Piaget (1969:1) en relación con los medios audiovisuales y con las «máquinas de enseñar» utilizados por la «enseñanza programada». Argumentación de Piaget que, conserva su vigencia:

«Los espíritus sentimentales o pesarosos se han entristecido de que se pueda sustituir a los maestros por máquinas; sin embargo, estas máquinas nos parece que prestan el gran servicio de demostrar sin posible réplica el carácter mecánico de la función del maestro, tal como la concibe la enseñanza tradicional: si esta enseñanza no tiene más ideal que hacer repetir correctamente lo que ha sido correctamente expuesto, está claro que la máquina puede cumplir correctamente estas condiciones». (Piaget, 1969:1)

En el mismo sentido crítico se expresaba el periódico español *El País* en su editorial «*Todos con ordenador*» (1997:5), al comentar el ambicioso plan del primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, de dotar de ordenador personal y de acceso a Internet a todos los escolares británicos en el plazo de cinco años:

En el mencionado periódico se plantea «No puede sino aplaudirse una iniciativa que contribuirá a que todos los niños posean la necesaria cultura informática (...). Pero el ordenador sólo puede concebirse como un elemento auxiliar en el proceso educativo, enormemente complejo, en el que tan importante o más que el conocimiento que se adquiere es el aprendizaje de modos de relación con otros, la adquisición de hábitos de estudio y la formación intelectual de los jóvenes. Así, todas esas premoniciones acerca de la desaparición de los profesores en la sociedad del futuro, sustituidos por ordenadores inteligentes conectados a todas las fuentes de información imaginables, son ensoñaciones irreflexivas de gentes deslumbradas por las posibilidades de la informática o de hacer negocio con la informática».

La autora concuerda con este periódico; ya que, es necesario tener en cuenta que las TIC son realizadas por el hombre y nunca podrán sustituir el papel enriquecedor y argumentador que este tiene dentro de cualquier rama, como la educación.

Las nuevas tecnologías no pueden ser únicas y exclusivamente consideradas, como el fundamento de una tendencia realmente transformadora. Tras esa pretensión se esconde, la suposición ingenua de que una transformación efectiva de la enseñanza puede ser algo sencillo. La realidad del fracaso escolar, de las actitudes negativas de los alumnos, de la frustración del profesorado, acaban imponiéndose sobre el espejismo de las fórmulas mágicas.

En la década de los ochenta emergen en los países industrializados más avanzados lo que se ha venido en llamar las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). De ahí que se le denomine sociedad informacional.

Con esta denominación quiere señalarse que el proceso de cambio no se reduce únicamente al ámbito económico o tecnológico sino que se expande en el conjunto de dimensiones sociales, políticas y por supuesto educativas que conforman la sociedad como un todo. La sociedad informacional constituye un nuevo modo de desarrollo y estructuración basada en la nueva matriz tecnológica que constituyen las TIC. Es por ello necesario evaluar la situación actual de las mismas en el ámbito universitario.

En la actualidad mundial, en las universidades modernas, es usual escuchar los términos de "educación productiva", "educación a distancia" y "educación asistida por la tecnología de la información y las comunicaciones", como patrones del proceso de enseñanza en sus aulas. Principalmente estas son las metas a las que son encaminados los cambios de dicho proceso.

La introducción y desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones plantean un reto de crucial relevancia al mundo educativo universitario. Reto que no solo tiene que ver con la estratégica posición que la actual revolución tecnológica concede a la educación en general y a la universidad en particular, reforzada además por la aparición en el mercado de trabajos tales como, inéditos contenidos ocupacionales, canteras vírgenes de empleo y la instauración de la formación continua, a los que la institución universitaria

debe hacer frente, sino que también pasa por las propias posibilidades que las TIC conceden a la innovación en la instrucción educativa.

En Cuba el Ministerio de Educación Superior ha trazado la meta de perfeccionar y desarrollar el proceso docente educativo a través de la utilización de las nuevas tecnologías, lo cual implica un cambio sustancial en la preparación y concepción del mismo por parte del profesor y del estudiantado. La Universidad de las Ciencias Informáticas, es uno de los centros de mayor alcance a la utilización de las tecnologías en nuestro país, debido a que la propia especialidad lo requiere, es tarea de esta institución contribuir a la formación profesional de ingenieros informáticos, que durante la carrera ya enfrentan retos decisivos para el desarrollo del país, a través de la aplicación de sus conocimientos en diversos proyectos de vital importancia para la economía cubana.

No obstante todas las carreras requieren de programas de estudio que potencien el PEA por medio de las TIC, la carrera de Estudios Socioculturales no es la excepción.

Estos programas deben tener un carácter instructivo y educativo, poseer profesores, tanto los de la especialidad como los de las restantes materias bien preparadas. La actividad docente debe estar estrechamente vinculada a la preparación política e ideológica, con el objetivo de formar integralmente al individuo y sembrar en él valores del género humano que son el soporte de una sociedad socialista.

El desarrollo de la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las instituciones de educación superior a través de cualquier materia tributa a objetivos y finalidades sociales e instructivas, así como a la formación integral del estudiante y el profesor.

Desde hace algún tiempo el proceso de enseñanza aprendizaje se ha perfeccionado con grandes transformaciones; en la actualidad se ha enriquecido con la utilización de las TIC, esta se ha convertido en vehículo para el aprendizaje no solo del contenido de las materias escolares sino, también, del uso efectivo de las tecnologías. La premisa es que con un conocimiento básico del uso de una herramienta tecnológica determinada, el estudiante pueda utilizarla para desarrollar las diferentes actividades.

Otras de las premisas es tratar de cambiar las formas tradicionales de enseñanza que hasta el momento se han estado utilizando, siguen siendo en su mayoría: conferencias, clases prácticas, seminarios, donde los aspectos pedagógicos como motivación y comunicación con el estudiante son de un nivel no óptimo para lo deseado por el claustro, la educación, como las tecnologías, están en un proceso de búsqueda y transformaciones, es preciso caminar a la par de la nueva era.

Para que tanto las instituciones existentes como las que están naciendo puedan responder verdaderamente a este desafío, deben revisar sus referentes actuales y promover experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza aprendizaje, apoyándose en las TIC, haciendo énfasis en la docencia y en los cambios de estrategias didácticas de los profesores.

Con cualquier innovación educativa, se está ante un proceso con múltiples facetas: en él intervienen factores políticos, económicos, ideológicos, culturales y psicológicos, y afecta a diferentes planos contextuales, desde el nivel del aula hasta el del grupo de universidades. El éxito o fracaso de las innovaciones educativas depende, en gran parte, de la forma en la

que los diferentes actores educativos interpretan, redefinen, filtran y dan forma a los cambios propuestos.

Los diversos cambios tecnológicos transforman el comportamiento humano, los cuales repercutirán en la educación y más en la didáctica que ella utiliza para dictar sus contenidos. No sólo son reglas para operar en la clase, sino que por su carácter científico tienen, su objeto de estudio, sus fundamentos teóricos, un sistema de principios y de categorías esenciales, y poseen sus métodos para la investigación científica en ese campo. La didáctica puede ser concebida como una teoría - práctica como afirman algunos autores.

Al educar a los estudiantes para enfrentarse a este nuevo mundo de la informatización, se debe tener en cuenta las ventajas y lo vulnerable que puede resultar para aquellos que no estén listos para enfrentarlo desde el punto de vista técnico, político e ideológico. De igual forma puede que alumnos de otras ramas ajenas a la informática no reconozcan el papel de las TIC en su PEA. Lo cual ocurre en la carrera de ESC, en la asignatura de Historia de la Literatura y el Arte.

En la educación superior, el ritmo de innovación y la variedad de estas se manifiesta en la multiplicación de modelos educativos y de experiencias que aceleradamente incorporan nuevos paradigmas educativos. La educación superior deberá desenvolverse en la "sociedad del conocimiento", en la cual el conocimiento será la fuente principal de producción, riqueza y poder.

Las condiciones actuales de nuestra sociedad exigen de hombres poseedores de una mentalidad científica, ni dogmática ni esquemática, que no les baste con producir lo que saben, sino con deseos de innovar, poseyendo una conducta transformadora, se considera que los esfuerzos para alcanzar el conocimiento productivo y no reproductivo en función del desarrollo de la sociedad, deben ser mayores. No basta con adquirir la información y reproducirla, es preciso buscarla, seleccionar de ella lo necesario y utilizarla para construir nuevos conocimientos. Cuando se sea capaz de lograrlo, se estará pasando de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento.

“Las modalidades de formación apoyadas en las TIC llevan a nuevas concepciones del proceso de enseñanza aprendizaje que acentúan la implicación activa del alumno en el proceso de aprendizaje; la atención a las destrezas emocionales e intelectuales a distintos niveles; la preparación de los jóvenes para asumir responsabilidades en un mundo en rápido y constante cambio; la flexibilidad de los alumnos para entrar en un mundo laboral que demandará formación a lo largo de toda la vida; y las competencias necesarias para este proceso de aprendizaje continuo” (Salinas, 1997:81)

La autora concuerda con este autor, mientras más competentes sean los alumnos más competentes serán como profesionales. Se debe estar bien preparado para los tiempos actuales y ser útiles donde se necesite este conocimiento.

El mayor potencial de las nuevas tecnologías de la información en la educación reside no solo en lo que aportarán a los métodos de enseñanza/aprendizaje actuales; están cambiando también, el modo de trabajo, de relacionarse y el modo de percibir. Se ha comprobado que los grandes proyectos, sucursales y universidades funcionan de forma más efectiva con equipos multidisciplinarios donde se integren las potencialidades de todos los participantes.

1.3. El proceso docente - educativo y las TIC.

“El proceso educativo es un momento integrador de todas las influencias educativas y abarca las diferentes esferas del desarrollo del educando: cognitivo, afectivo, volitivo, físico y aunque en algunos momentos esté dirigido con mayor énfasis a una esfera en particular, o a un componente específico de ésta, en mayor o menor medida también están implicadas las esferas restantes, aunque tiene lugar fundamentalmente en la escuela, puede encontrarse también en alternativas no escolarizadas, si bien en alguna medida están vinculadas a esa institución”. (Chávez Rodríguez, Justo, 2008: 60)

El proceso educativo está integrado por diversos tipos de actividades, como se ha expresado anteriormente y todas deben ser al mismo tiempo instructivas, desarrolladoras y formativas.

La forma particular del proceso educativo en la institución escolar recibe el nombre de proceso de enseñanza-aprendizaje o proceso docente-educativo. Además, incluye dos procesos paralelos: el extra-docente y el extra-escolar, fuertemente vinculados uno al otro.

El proceso de enseñanza-aprendizaje es el campo donde se dan la instrucción y la educación (sentido estrecho) de los alumnos en unidad dialéctica.

Entre los rasgos que caracterizan el proceso de enseñanza-aprendizaje se señalan el carácter social, individual, activo, comunicativo, motivante, significativo, cooperativo y consciente.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se dan en unidad dialéctica: la instrucción y la educación de los educandos.

Las formas de relación entre ambas categorías, durante ese proceso no eliminan sus diferencias. La educación y la instrucción no son conceptos equivalentes ni de idéntico nivel.

El proceso instructivo se refiere básicamente al sistema de información, a los conocimientos y a los procedimientos - contenidos conceptuales y procedimentales -, que los estudiantes deben alcanzar en función de la concepción curricular en que se inserten.

“El proceso educativo – en sentido estrecho - se concreta al sistema de los contenidos actitudinales, los que conciernen a la esfera moral del hombre.

Estos procesos no se dan aislados y dependen uno del otro”. (Chávez Rodríguez, Justo, 2008: 60)

Teniendo en cuenta las reflexiones anteriores sobre el PEA la utilización las TIC tiene grandes ventajas: interés - motivación, interacción, continúa actividad intelectual, desarrollo de la iniciativa, mayor comunicación entre profesores y alumnos, aprendizaje cooperativo, alto grado de interdisciplinariedad, alfabetización digital y audiovisual, desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información, mayor contacto con los estudiantes, actualización profesional.

De igual manera, el rol del personal docente también cambia en un ambiente rico en TIC. “El profesor deja de ser fuente de todo conocimiento y pasa a actuar como guía de los alumnos, facilitándoles el uso de los recursos y las herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas; se convierte en gestor de los recursos de aprendizaje y pasa a acentuar su papel de orientador y mediador” (Salinas, 1998:141).

Continúa planteando Salinas que “los profesores constituyen un elemento esencial en cualquier sistema educativo y resultan imprescindibles a la hora de iniciar cualquier

cambio. Sus conocimientos y destrezas son esenciales para el buen funcionamiento de un programa; por lo tanto, deben tener recursos técnicos y didácticos que les permitan cubrir sus necesidades”.

Para adaptarse a las necesidades de la sociedad actual, las instituciones de educación superior deben flexibilizarse y desarrollar vías de integración de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de formación. Para ello es de vital importancia considerar como factor importante la idiosincrasia de cada una de las instituciones al integrar las TIC en los procesos de la enseñanza superior.

Se debe ser capaz de mezclar los valores tradicionales de las universidades con la nueva visión de la educación que debe conceder importancia tanto a la formación profesional como a la preparación para enfrentarse a las transformaciones de la sociedad. La formación de los docentes requiere de una cultura general integral. Un graduado universitario debe ser ante todo portador de los valores más altos de la cultura humana, de la cultura universal.

Paralelamente es necesario aplicar una nueva concepción de los alumnos-usuarios, puesto que los mismos pasarán a jugar un rol diferente, no desde el punto de vista del concepto alumno, sino de las nuevas formas de aprendizaje que tendrán que desarrollar basadas en la utilización de las TIC, así como cambios de desempeño docentes y administrativos en relación con los sistemas de comunicación y con el diseño y la distribución de la enseñanza. Implicando, a su vez, transformaciones en los cánones de enseñanza-aprendizaje hacia un modelo más flexible.

La innovación provoca cambios en los sujetos y en el contexto. Por ello, se puede reconocer dos ámbitos necesariamente interrelacionados para que se produzcan auténticas innovaciones: el subjetivo y el objetivo. El ámbito subjetivo supone el cambio de representaciones y teorías implícitas de los actores, desde las cuales interpretan y adaptan las innovaciones. El ámbito objetivo se refiere a las prácticas que son objeto de transformación: intencionalidades, contenidos de enseñanza, estrategias metodológicas, materiales curriculares, enfoques y prácticas de evaluación. (Salinas, 2004:6)

La autora considera que lo antes mencionado es de suma importancia, pues es necesario que se realice un estudio previo referente al tema en cuestión, en este caso la introducción de las TIC al proceso de enseñanza en la educación superior, que se analicen todas las teorías al respecto, las posibles ventajas y desventajas, el trazamiento de metas, así como la examinación de las necesidades y posibilidades de la universidad para asumirlas. Posteriormente se podrá llevar a cabo la actividad práctica, se estará en presencia del ámbito objetivo, se podrán transformar e innovar los planes de estudios de las diferentes disciplinas, así como las metodologías en función de las nuevas tecnologías.

La actividad teórica por sí misma no conduce a cambios en los objetos y fenómenos del mundo exterior, pero permite preverlos, predecir con anterioridad los resultados de las acciones prácticas, elegir las acciones más adecuadas. Orientar al hombre adentrándose en toda la práctica.

Plantea Salinas que los cambios que se dan en las instituciones de educación superior presentan cuatro manifestaciones que se pueden considerar como respuestas desde la práctica, de gran interés para comprender el fenómeno, todas ellas interrelacionadas dentro

de los procesos de innovación: cambios en el rol del profesor, cambios en el rol del estudiante, cambios metodológicos e implicaciones institucionales. (Salinas, 2004:6)

Papel del docente.

La autora opina que el profesor juega un papel decisivo como orientador, pues, es el encargado de brindarle las herramientas a ese estudiante para poder apropiarse de los conocimientos. En la medida que el docente pueda trazar medios para optimizar su clase estas serán más eficientes y pueden llegar a constituir metodologías que quizás no estaban trazadas.

El profesor actúa primero como persona y luego como experto en el contenido. Suscita en el alumno el crecimiento personal, enfatiza en aprender a aprender antes que la transmisión de información. El profesor pasa a ejercer como guía de los alumnos, proporcionándoles el uso de los recursos y herramientas que precisan para elaborar nuevos conocimientos. El estudiante puede asimilar esos conocimientos básicos trabajando con la máquina y el profesor interviene cuando puede hacer algo más que la máquina, debe existir una estrecha relación entre el docente y el estudiante.

Hoy el desarrollo de las TIC, pudiera caracterizarse como una revolución de la información, extendiéndose a todas las ramas de la sociedad, es también una revolución en la pedagogía, por lo que corresponde para los profesores un desafío la asimilación y preparación de sus clases con la utilización de las nuevas tecnologías. Existen muchas vías, pero el docente necesita conocerlas, aprenderlas y aplicarlas.

Se necesitan nuevas competencias y contenidos curriculares, los profundos cambios que en todos los ámbitos de la sociedad se han producido en los últimos años exigen una nueva formación de base para los jóvenes y una formación continua a lo largo de la vida. Esto implica el cumplimiento de los nuevos retos para la educación superior, entre ellos: dar respuesta a una demanda formativa en crecimiento (masificación de postgrados, másteres, doctores), incrementar la calidad de los procesos de enseñanza, aumentar la excelencia científica, incorporar las TIC a la actividad docente.

A diferencia de lo que muchas personas creen, las Ciencias Sociales, sí necesitan del empleo de las TIC. La asignatura de Historia de la Literatura y el Arte impartida en Estudios Socioculturales requiere mucho de este empleo. Debido a su fuerte componente visual y plan de estudio de la signatura, los profesores deben prepararse tanto en la signatura como en el empleo de las TIC.

La mejor manera de lograr esta nueva capacitación es promoviendo la adecuada formación desde la propia universidad, incentivando el uso y la integración de las TIC y, por supuesto, facilitando los adecuados medios tecnológicos y un buen asesoramiento continuo.

El profesorado debe ver la necesidad y la utilidad de estas herramientas, en su quehacer docente e investigador, descubriendo sus ventajas, debe sentirse apoyado en todo momento.

Al igual que el profesor el alumno pasa a desempeñarse en un mundo de informatización, conllevándolo a desarrollar una serie de acciones educativas relacionadas con el uso, selección y organización de la información a través del empleo de las TIC. Esto incluye trabajar el la flexibilidad de los alumnos para pasar de un sistema presencial a uno a distancia, lo mismo sucede a la inversa, así como en la flexibilidad para utilizar

autónomamente los diferentes materiales. Para formar la habilidad de estudiar también se debe de tener en cuenta una serie de habilidades auxiliares, entre ellas, saber orientarse en el sistema de información moderno

En cuanto a los cambios metodológicos, las TIC permiten reproducir los modelos de enseñanza aprendizaje, pero a su vez brinda la posibilidad de vincular los elementos tecnológicos, pedagógicos y organizativos dentro del proceso docente educativo. No se inventan nuevas metodologías, sino que la utilización de las TIC en educación abre nuevas perspectivas respecto a una enseñanza mejor, apoyada en entornos en línea cuyas estrategias son prácticas habituales en la enseñanza presencial, pero que ahora son simplemente adaptadas y redescubiertas en su formato virtual.

En cuanto a la implicación de las instituciones, José Salinas plantea que no hay mucha ideología en cambiar el enfoque educativo, la corriente es ensayar con los métodos tradicionales de enseñanza en entornos no tradicionales. (Salinas, 2004:21)

Esta afirmación del Doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de las Islas Baleares brinda la posibilidad de asumir que en el ámbito de la educación superior aún persisten problemas para diseñar los planes de estudio en función de las TIC, así como la falta de visión de algunas instituciones para asumir el reto, de nada sirve introducir nuevas tecnologías si no se producen otros cambios en el sistema de enseñanza. Es importante que cada docente incorpore a su psiquis estas nuevas posibilidades en aras de mejorar el PEA.

Cualquier proyecto que implique utilización de las TIC, cambios metodológicos, formación de los profesores universitarios, etc., constituye una innovación, creación, invención, de introducción a un proceso educativo de elementos nuevos, que dan lugar al desarrollo del conocimiento pedagógico, científico y técnico. Es algo nuevo y todo lo nuevo implica temor y alto grado de rechazo.

En el mundo de hoy y en un futuro, es cada vez más evidente que las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (NTIC), no sólo constituyen una manera de conocer o descubrir un nuevo conocimiento, se convierte de lleno en una impostergable necesidad el dominar estas tecnologías, las cuales cubren en la actualidad las diferentes esferas del desarrollo de la sociedad. Se debe de considerar cómo la tecnología puede reconstruir ideas pedagógicas con el objetivo de que los estudiantes aprenden.

La introducción de las TIC en la educación tiene como premisa fundamental tratar de cambiar las formas tradicionales de enseñanza que hasta el momento se han estado utilizando, siguen siendo en su mayoría: conferencias, clases prácticas, seminarios, donde los aspectos pedagógicos como motivación y comunicación con el estudiante son de un nivel no óptimo para lo deseado por el claustro.

Estos propósitos demandan que la enseñanza sea una actividad de calidad, que garantice conocimientos sólidos, donde apliquen métodos que a demás de conocimientos, permitan la formación de una personalidad activa generando el conocimiento independiente, desarrollando la capacidad de resolver problemas.

En la práctica, la clase constituye la forma de organizar el proceso pedagógico por lo que a través de ella, el alumno a partir de su nivel de desarrollo puede ir avanzando siempre y cuando el profesor asuma la dosificación de sus clases sobre la base del diagnóstico y las

necesidades de los estudiantes, pensando siempre en romper la rutina para que los mismos se sientan motivados.

A través de diversas conversaciones entabladas con estudiantes sobre las asignaturas que reciben de Ciencias Sociales, se aprecia como tendencia que para ellos la clase no se ubica en el centro del proceso, como tampoco las creen necesarias, opinan que son cosas que ya conocen de grados anteriores, que son monótonas y aburridas, lógicamente no es una tendencia generalizada, pero sí de una gran mayoría.

Ante esta situación se determinó que la problemática radica en algunas deficiencias que presenta el profesor en la proyección para organizar el proceso de enseñanza – aprendizaje, sobre todo en la preparación de las clases utilizando las tecnologías, unos no la utilizan y otros no explotan sus ventajas todo lo necesario como para lograr una motivación por parte de los estudiantes, propiciando de esta forma una menor inclinación por la asignatura.

La posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías, cambia las formas de la enseñanza tradicional, ayuda a fomentar cada una de las clases a través de una mayor explotación, de todas sus aristas. No consiste solo en preparar las actividades y montarlas en un power point o usar un televisor, sino de enriquecerlo a través de orientaciones de actividades que le permitan al estudiante hacer búsquedas, descargar tareas y recursos desde la Web de la propia asignatura, utilizar materiales de apoyo como(películas, documentales, entrevistas, y otros programas), todos con un fin educativo e instructivo, que luego de atormentar y desmotivar al estudiante, lo conlleve a un determinado debate y reflexiones acerca del tema, esto puede hacerse también a través del correo electrónico o del chat.

Todos los estudiantes no responden de la misma forma a la presencia del profesor en el aula, no todos logran adquirir a la misma velocidad el contenido. En la evaluación, la presencialidad y el tiempo son variables que se combinan muy diversamente en cada estudiante para emitir una respuesta y que muy difícilmente logre controlar el profesor en grupos gran cantidad de estudiantes. Uno de los aspectos destacables de las TIC en la universidad es la posibilidad que brinda de cambiar la forma de relación entre profesores y alumnos, permitiendo personalizar el aprendizaje, así como galvanizar las iniciativas de los alumnos con mayores inquietudes.

En el campo de la educación cada día se exige en la preparación de profesionales capaces de integrarse al contexto tecnológico actual de los procesos sociales o productivos. En esta preparación se debe de tener en cuenta sus problemas, las dificultades a que se van a enfrentar, las causas y las alternativas de solución.

En este sentido es muy importante que los profesionales tengan pleno dominio de los aspectos expuestos para el empleo de las TIC, específicamente el uso de Internet que es muy utilizada por el gran cúmulo de información que brinda, a su vez debe orientar y educar a los estudiantes en el uso de la misma, razón que implica una gran responsabilidad para los profesores de Ciencias Sociales.

Pero los cambios no se limitan al hecho concreto de la interacción entre ambas partes del proceso, afectan profundamente a los tradicionales papeles de profesores y alumnos. Así se ha señalado para los profesores que, asumen un notable déficit técnico dado sus limitaciones en el uso de las nuevas tecnologías. La novedad no solo se basa en un mero

cambio de medio, supone una nueva interactividad capaz de alterar los rasgos tradicionales de la enseñanza presencial.

El nuevo soporte exige a los estudiantes que sean especialmente activos, responsables de manera autónoma, y puedan fundamentar criterios para seleccionar y clasificar el conocimiento más amplio, alcanzando una pauta de trabajo rutinario acompañado de habilidades tales como el sentido creativo y crítico.

Como ventajas generales de las herramientas asociadas a las TIC en el mundo universitario se han destacado tres:

1. Se facilita la comunicación entre profesores y alumnos, eludiendo los problemas de horario y distancia.
2. Facilitan nuevos canales de comunicación entre los estudiantes, según sus intereses e inquietudes (foros de discusión, listas de distribución.)
3. Suministra una gran cantidad de información con rapidez. Como consecuencia de estos tres factores, las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones posibilitan el diseño y creación de redes educativas telemáticas que generan nuevos escenarios educativos, así como la elaboración de específicos instrumentos electrónicos educativos.

El mayor potencial de las nuevas tecnologías de la información en la educación reside no solo en lo que aportarán a los métodos de enseñanza/aprendizaje actuales; están cambiando también, el modo de trabajo, de relacionarse y el modo de percibir.

La inserción de las TIC como recurso didáctico es un problema esencialmente pedagógico y por tanto hay que abordarlo desde la perspectiva del proceso docente educativo con transformaciones sucesivas de carácter innovador. Hoy la enseñanza no deberá llevar a los alumnos a la práctica por la práctica, sino originar que en la unidad dialéctica teoría – práctica, se apropien de manera consciente de las generalizaciones teóricas que les permitan operar con conceptos, leyes, establecer nexos y relaciones; todo lo cual favorecerá que el aprendizaje adquiera significado y sentido para ellos.

A partir de la práctica cotidiana y de su vínculo con la teoría pedagógica, se proyectan los rasgos esenciales que caracterizan el proceso de enseñanza aprendizaje, los que se expresan en forma de principios didácticos, es decir, reglas generales, sobre cómo debe transcurrir este proceso, para objetivos dados, en condiciones determinadas y teniendo en cuenta el desarrollo socio histórico en el que ocurre el acto educativo.

M. Silvestre y J. Zilberstein asumen una concepción didáctica desarrolladora, según la cual, una enseñanza correctamente estructurada y dirigida al desarrollo de los escolares producirá un aprendizaje desarrollador. Se reconoce a los principios didácticos como aquellas regularidades esenciales que rigen el enseñar y el aprender (por ello no deben solo denominarse como principios para la enseñanza, sino que deben incluir al alumno), que permiten al educador dirigir científicamente el desarrollo integral de la personalidad de los mismos, considerando sus estilos de aprendizaje, en medios propicios para la comunicación y la socialización. (Silvestre, M y Zilberstein, J, 2000:1)

El proceso de enseñanza-aprendizaje, lleva implícito dos procesos inseparables que se dan en una unidad dialéctica, se interrelacionan y condicionan mutuamente: enseñanza y

aprendizaje. El proceso de enseñanza responde básicamente a la actividad del docente y el proceso de aprendizaje, en tanto depende del anterior, se lleva a cabo por los estudiantes, dirigidos por el profesor.

Entre las herramientas del proceso de innovación docente apoyadas en las TIC que ofrecen grandes ventajas para perfeccionar el trabajo docente educativo, vistas las mismas como herramientas y no como fin se encuentran los entornos virtuales de aprendizaje; (EVA), herramientas para la producción y gestión de materiales educativos (wiki, los esquemas de clase o mapas conceptuales, el hot pota toes y los crucigramas)

Influencia de las TIC en los objetivos y finalidades sociales de la educación.

Se trata de definir, en esencia, los mitos y aportes de las TIC a la actividad educativa, para determinar senderos tan escabrosos como es el uso que se le está dando a la tecnología en el campo educacional, sus posibilidades reales para generar conocimientos, los peligros que ofrece para la formación en valores de los individuos de cualquier sociedad, etc.

La pedagogía fundada en el *materialismo-dialéctico e histórico* reconoce una teoría general del conocimiento, válida más allá de las particularidades que le imprimen al aprendizaje las diferentes áreas del quehacer humano.

Como resultado de esa interacción sucesiva, las condiciones objetivas se refractan a través de condiciones internas siempre nuevas, que sitúan nuevamente al estudiante ante la contradictoria situación de necesitar saber más, al disponer de un nivel de conocimiento real inferior al requerido. Aquí se revela en toda su dimensión el papel de las contradicciones dialécticas como fuerza motriz de la evolución del pensamiento.

Esta consideración gnoseológica sugiere una organización didáctica de la enseñanza apoyada en la revelación sistemática de las contradicciones inherentes al proceso de asimilación de los contenidos de enseñanza.

En correspondencia con estas apreciaciones epistemológicas, una teoría psicológica consecuente para la Pedagogía Cubana es el *Enfoque Histórico-Cultural*, desarrollado por L.S. Vigotsky, y sus seguidores, desde la primera mitad del siglo pasado; lo que no significa desconocer los aportes realizados por especialistas nacionales, a partir de las condiciones históricas y culturales concretas de la escuela cubana.

En la formación de la personalidad del sujeto la educación está llamada a jugar un papel esencial y *desarrollador*, en la medida en que *se adelante* - al decir de Vigotsky - al desarrollo psíquico del sujeto, estimulándolo, orientándolo y guiándolo, sobre la base de considerar el nivel de desarrollo actual del individuo y ampliar sistemática sus límites, promoviendo el esfuerzo y, al mismo tiempo, el crecimiento intelectual y personal (en general) del individuo.

Para explicar su concepción de *enseñanza desarrolladora*, L.S. Vigotsky introdujo el importante concepto de *zona del desarrollo próximo*, considerando como tal a:

"(...) la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz (...) Dicha zona define aquellas funciones que todavía no han madurado, pero que se hallan en proceso de maduración (...)" (Vigotsky, 1979: 104)

De lo señalado hasta aquí pueden hacerse dos inferencias psico - pedagógicas importantes. Por un lado que, al constituir al aprendizaje un proceso esencialmente social, resalta en la actividad instructiva el *papel del diálogo*. Como señala (Hernández, 1995:12), siguiendo a Vigotsky:

"(...) La conversación resulta fundamental para interiorizar la comprensión, y viene a ser un proceso intermediario entre la realidad externa y el proceso interno del pensamiento (...)"

Por otro lado, está ese proceso de formación de conceptos y juicios, de desarrollo del pensamiento, no es un proceso mecánico ni pasivo, sino creativo y por tanto supeditado a la *resolución de problemas*. Al decir de Vigotsky: "(...) Todo pensamiento tiende a conectar una cosa con otra, se mueve, crece y se desarrolla, realiza una función, resuelve un problema (...)" ; o más claramente:

"El memorizar las palabras y conectarlas con objetos, no conduce en sí mismo a la formación del concepto, para que el proceso se ponga en marcha debe seguir un problema que no puede solucionarse más que a través de la formación de nuevos conceptos". (Vigotsky, 1966:113)

Esta idea ha sido retomada y ampliada por S. L. Rubinstein, destacado seguidor de la escuela del *Enfoque Histórico-Cultural*, y a quien se deben importantes aseveraciones, como las siguientes:

"(...) El pensamiento es un proceso de cognición que lleva a resolver los problemas que surgen ante el hombre y alcanzar los objetivos que este se propone", o "el proceso de pensar arranca con una situación problemática. Los rasgos característicos de dicha situación y los del proceso de pensar se hayan necesariamente conexiónados y condicionados entre sí (...)" (Rubinstein, 1974:86)

Los postulados vigotskianos aproximan a los educadores a la organización del proceso de construcción de los nuevos conocimientos mediante una intensa interacción social dentro de la zona del desarrollo próximo, lo que lleva implícito el planteamiento y resolución sistemática de problemas.

En lo relativo a las categorías fundamentales de la Pedagogía Cubana, la que más preocupación y revisión ha recibido en los últimos años es la de *aprendizaje*. En ese sentido, merece especial atención los *sustentos de un aprendizaje desarrollador* descritos por (Castellanos, 1999:135) y que son, en síntesis, los siguientes:

- ❖ El aprendizaje está estrechamente vinculado a las necesidades y experiencias significativas de los sujetos y, por tanto, a un contexto socio-cultural concreto.
- ❖ El aprendizaje es tanto una experiencia intelectual como emocional, por lo que envuelve la personalidad como un todo.
- ❖ El aprendizaje es un proceso de participación, de colaboración y de interacción, aunque su punto central y principal instrumento es el propio sujeto que aprende.
- ❖ En el aprendizaje se concreta continuamente la dialéctica entre lo histórico-social y lo individual-personal.

Aprender presupone el paso de la actividad externa a la interna (de lo interpsicológico a lo intrapsicológico), de la dependencia del sujeto a la independencia, de la regulación externa a la autorregulación.

Sobre esas bases, D. Castellanos describe algunas deficiencias que se han estado presentando en la concepción del *aprendizaje*, limitando las posibilidades de potenciar su carácter *desarrollador*:

"(...), el aprendizaje ha sido comprendido a veces como un proceso que: a)se encuentra restringido al espacio de la institución escolar (aprendizaje formal), a determinadas etapas exclusivas de la vida (...), b)que maximiza lo cognitivo, lo intelectual, lo informativo, los saberes, sobre lo afectivo-emocional, lo ético y lo vivencial, y el saber hacer; c)que se realiza individualmente, aunque, paradójicamente no se tenga en cuenta o se subvalore al individuo; d)como vía exclusiva de socialización, más que de individualización, de personalización, de construcción y descubrimiento de la subjetividad; e)como adquisición de conocimientos, hábitos, destrezas y actitudes para adaptarse al medio, más que para aprender a desarrollarse, a aprender y a crecer." (Castellanos, 1999: 136)

Justamente esas consideraciones teóricas generales son tenidas en cuenta al asumir la metodología fundamental de trabajo en la propuesta, la que está fuertemente apoyada en el empleo de las TIC.

Se trata de un modelo pedagógico y tecnológico de tipo *asincrónico*, que se apoya básicamente en el empleo de un CD-ROM para el seguimiento del curso, y del *e-mail* para el intercambio de ideas y resultados parciales con los docentes y con otros estudiantes del curso. De este modo, aunque con un fortalecimiento del enfoque personalológico, el aprendizaje no deja de ser grupal, sólo que se realiza en condiciones de asincronía espacial y temporal.

Concordando también con Castañeda-Fernández, 2001, la aplicación de las TIC en la Educación está indicando la necesidad de superar el *modelo pedagógico tradicionalista* por otro modelo mucho más vinculado a una enseñanza humanista, tutoreal y personalizada.

Al introducir las TIC en la enseñanza se deben producir cambios en las categorías principales del sistema didáctico: objetivos-contenidos-métodos y medios. Los medios de enseñanza tienen una influencia sobre las restantes categorías de la didáctica: los objetivos pueden alcanzarse a un mayor nivel, posibilita nuevas relaciones con el contenido, posibilitando incluso la incorporación de estos al currículo escolar, la utilización de métodos más participativos, ofreciendo la posibilidad de organizar el aprendizaje en ambientes más cooperativos y la utilización de formas de evaluación donde se privilegie la comprobación del desarrollo de habilidades cognoscitivas generales, ante la comprobación de la reproducción de un conocimiento.

El estado cubano se encuentra inmerso en la informatización de la sociedad cubana, proyecto mediante el cual se aplican las nuevas tecnologías de la informatización y las comunicaciones a las diferentes esferas y sectores de la sociedad para lograr como resultado una mayor eficiencia y eficacia con la optimización de los recursos y el logro de mayor productividad y competitividad en dichas esferas y sectores.

El pensamiento estratégico educacional del Comandante en Jefe, Dr. Fidel Castro Ruz, ha permitido mantener durante más de cuatro décadas un desarrollo ascendente en la

educación cubana mediante una lógica histórica, que ha permitido situar a Cuba hoy en un momento trascendental en ese campo. El Ministerio de Educación Superior ha trazado la meta de perfeccionar y desarrollar el proceso docente educativo a través de la utilización de las nuevas tecnologías.

El Doctor de la Educación Superior en Cuba, Juan Vela Valdez en su conferencia magistral: "La Educación Superior en Cuba", realizada en el 2007, enfatizó que la universidad cubana ha asumido los cambios que imponen las TIC a pesar de las diversas dificultades. Afirmó que siempre ha prevalecido la voluntad del estado cubano en aras de impulsar y financiar los proyectos de informatización de la educación, convencido de la importancia de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como un poderoso aliado en las vías para alcanzar el conocimiento.

Entre los ejemplos expuestos se la creación de la Universidad de Ciencias Informáticas, un centro de excelencia; la posibilidad de que casi la totalidad de las universidades cubanas estén conectadas a Internet, y el hecho de que en todas las provincias se estudie la carrera de Ingeniería en Informática.

En la actualidad el Ministro de Educación Superior dedicó especial atención a la creación de la Red Nacional Universitaria (Red Univ.), a la que están conectadas 12 mil computadoras de todas las universidades cubanas y los centros de investigación adscritos a ese ministerio, además de entidades de la Red Nacional del Ministerio de Educación de Cuba, y de las universidades que dependen del Ministerio de Salud a través de la Red Infomed.

Estos son otros elementos que miden el avance alcanzado por las nuevas tecnologías en las universidades cubanas, apoyadas por dicho ministerio, y encomendadas por las potencialidades que brindan las TIC para el progreso de la enseñanza universitaria

Resumen del capítulo.

El estudio y análisis de los referentes teóricos, permitió develar la importancia del empleo de las TIC en el PEA evidenciándose a través del discurso de diferentes autores tanto en sus enfoques psicológicos, filosóficas como pedagógicos.

CAPÍTULO II *Conjunto de acciones para potenciar el empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, en la asignatura Historia de la Literatura y el Arte en la carrera Estudios Socioculturales de la Universidad Isla de la Juventud.*

En este capítulo se realiza una valoración del diagnóstico aplicado para elevar el empleo de las TIC en la asignatura de Historia de la Literatura y el Arte, para el perfeccionamiento del proceso de enseñanza y aprendizaje, (PEA) en los estudiantes de Estudios Socioculturales de la Universidad Isla de la Juventud, (UIJ).

Es por ello que es significativo conocer las características generales de esta carrera.

2.1. Diagnóstico y constatación del problema de investigación.

Para profundizar en las insuficiencias detectadas y la constatación del problema científico - investigado se realizó un diagnóstico que incluyó: el estudio documental, la aplicación de encuestas y la observación de clases.

El estudio documental abarcó: los documentos de la Educación Superior relacionados con el proceso objeto de la investigación, el empleo de las TIC en el PEA; Plan de Estudio D - para la carrera de ESC; el programa de la disciplina y los informes de cierre de curso de la misma, el programa de la asignatura Historia de la Literatura y el Arte; planes de trabajo metodológicos de la asignatura y disciplina; así como informes de visitas a clases realizadas a profesores de la asignatura.

Resultados de las acciones antes mencionadas.

- ❖ El plan de estudio aún recoge de manera muy general el empleo de las TIC por los docentes.
- ❖ En el programa de la disciplina, no se aborda la necesidad del empleo de las nuevas tecnologías en ninguna de sus asignaturas.
- ❖ En el plan metodológico de la disciplina no existen actividades que potencien el empleo de las TIC
- ❖ En las orientaciones metodológicas y de organización del programa analítico de la asignatura se trata de manera muy superficial el empleo de las mencionadas herramientas.
- ❖ En la revisión de los informes de las visitas realizadas a los docentes que han impartido e imparten la asignatura, se evidenció la monotonía de las mismas sin el empleo adecuado de las herramientas de las nuevas tecnologías.

Además se realizaron encuestas a profesores que imparten o han impartido la mencionada asignatura y a los estudiantes que la reciben.

Se utilizó como muestra en la investigación a 29 estudiantes del curso diurno. Esta modalidad de estudio posee mayor cantidad de horas clases en esta asignatura y se familiariza e interactúan con mayor frecuencia que las otras modalidades. El instrumento utilizado fue la encuesta, permitiendo saber el estado real del empleo de las TIC en las asignaturas de Historia de la Literatura y el Arte.

Análisis del instrumento aplicado

- ❖ Las TIC, aún no son potenciadas adecuadamente, ni las diversifican, reconocen lo antes expresado pero no muestran claramente su importancia.
- ❖ El 60% de los encuestados manifiestan que los profesores siempre utilizan las TIC, pero de forma esquemática, poco creativa y solo les aporta información visual; ello demuestra que aún se debe seguir trabajando para lograr que los estudiantes adquieran habilidades y potencien sus conocimientos a través de las herramientas, pero de forma dinámica y participativa.
- ❖ El 80% de los estudiantes manifiestan que las emplean a veces en trabajos extraclases y estudios independientes pero queda a su consideración y por acción espontánea, faltando la orientación metodológica del docente.
- ❖ La herramienta más utilizada es el show de power point para un 93%, pero con las características antes mencionadas, evidenciándose la parcialización de los profesores por la misma. Sin embargo existen otras, que son muy enriquecedoras y

poco empleadas en la asignatura como las pizarras electrónicas en línea, las video conferencias, la exhibición de documentales, etc.

Las mismas pueden estimular los órganos sensoriales y la interactividad entre los estudiantes.

- ❖ El 66% manifiestan- que a veces los profesores orientan en trabajos extraclases y estudios independientes donde tienen que emplear las TIC; no obstante, existe un pobre control por parte de los docentes donde se muestre sistematicidad y rigurosidad en su empleo. Ello atenta desfavorablemente a la calidad del PEA y limita a la adquisición cognitiva de los estudiantes.
- ❖ Entre las acciones que más proponen los encuestados, se encuentran: la exhibición de documentales con un 53%. Sin embargo, no es la que más utilizada por los docentes, como se pudo apreciar con anterioridad aun cuando se cuenta con los recursos para realizar dicha acción.

2.2. Caracterización de la carrera Estudios Socioculturales.

La carrera de licenciatura en Estudios Socioculturales es un programa de formación de pregrado dirigido a formar un profesional comprometido socialmente. Comienza en el curso 1998-1999, con carácter experimental, en la Universidad de Cienfuegos, a partir del curso 1999-2000, ante la aceptación y perspectivas existentes, esta experiencia se inicia progresivamente en otras universidades.

El **objeto de trabajo** del egresado de la carrera se centra en los procesos culturales que ocurren en diferentes contextos sociales, especialmente aquellos que inciden en el incremento de la calidad de la vida colectiva, el enriquecimiento espiritual, el fortalecimiento de la identidad cultural y la capacidad de participación de la población en dichos procesos.

Los **campos de acción** de la carrera son la gestión y la promoción sociocultural, la identificación y desarrollo del potencial cultural de los territorios, la investigación, programación y gestión de proyectos sociales, el trabajo sociocultural comunitario así como la docencia y la extensión cultural que se realiza desde instituciones, organizaciones, comunidades, empresas y otras entidades.

Los **modos de actuación** propios de la profesión implican una sensibilidad especial por la cultura y se caracterizan por el desarrollo de una actividad, sustentada en una consecuente labor científico-investigativa y una actitud de compromiso con el desarrollo social, de gestión, promoción y transformación sociocultural facilitadora de la participación activa y el protagonismo de la sociedad en el enriquecimiento espiritual y cultural que la misma necesita en correspondencia con el proyecto social vigente.

El cumplimiento exitoso del presente plan de estudio de la Licenciatura en Estudios Socioculturales implica poner a disposición de la sociedad, tras la culminación del mismo, un egresado poseedor de **habilidades profesionales básicas** que le permitan ser capaz de:

Desarrollar adecuadamente la actividad de animación, gestión y promoción sociocultural en los diferentes contextos de su posible ubicación laboral.

Identificar y actuar en correspondencia con el desarrollo del potencial cultural del entorno social en que se desenvuelve profesionalmente, Participar activamente en la programación y gestión de proyectos sociales, contribuyendo a la utilización de los diferentes saberes con enfoque transdisciplinar, y contribuir con ello a la solución de los problemas que la construcción del Socialismo plantea en la esfera sociocultural y que se concretan de forma específica en sus campos de acción dados.

Diseñar y gestionar acciones de extensión cultural a realizar desde instituciones, organizaciones, comunidades, empresas y otras entidades.

Asumir acciones de docencia y capacitación en el campo de su perfil profesional.

Realizar una adecuada actividad científico-investigativa en el área sociocultural como parte de su contenido de trabajo. Adecuar sus acciones profesionales a la realidad sociocultural de los espacios donde incida, ya sea zonas urbanas o rurales.

Propiciar procesos de concertación y coordinación entre agentes sociales como son las instancias del gobierno, instituciones culturales, educacionales, organizaciones políticas y de masas y otras entidades de interés interactuantes en el entorno de su actividad profesional.

Asesorar a los diferentes agentes sociales presentes en los procesos socioculturales en los que participa que requieran de sus servicios profesionales.

Asumir el compromiso político ideológico de participación en la construcción del proyecto social socialista cubano y de otros proyectos sociales que tengan al ser humano y su calidad de vida como centro.

Propiciar la participación y el protagonismo de los diversos sujetos sociales implicados en el proceso del desarrollo sociocultural del territorio en que realiza su actividad profesional,

Concebir y ejecutar acciones de superación y capacitación autogestionadas que le permitan lograr un proceso permanente y autónomo de apropiación de los recursos profesionales necesarios y pertinentes a su desarrollo personal y a su incidencia, en el orden humano y laboral, al del resto de los técnicos y las personas con los que interactúa cotidianamente.

Utilizar de forma pertinente y adecuada, tanto en su forma oral como escrita, la lengua materna como recurso de obtención de información, comunicación y acción profesional.

Utilizar adecuadamente el idioma inglés como lengua extranjera así como las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones en el ejercicio de la profesión y en su desarrollo personal.

Asumir actitudes y desplegar acciones comprometidas con la defensa del país y la cultura nacional, tanto en su sentido general como en lo relativo a la defensa civil, especialmente con una atención privilegiada a los recursos socioculturales relacionados con las mismas. La disposición de un egresado que posea estos modos de actuación y habilidades profesionales básicas permitiría a este un desempeño laboral variado que se expresa en el documento de referencia de la siguiente forma:

Las **esferas de actuación** del egresado son diversas, en correspondencia con la diversidad de los procesos culturales atendidos, destacándose sobre todo las siguientes:

- ❖ Desarrollo sociocultural de las comunidades.
- ❖ Investigación y transformación sociocultural.
- ❖ Promoción, Animación y Gestión de la Cultura.
- ❖ Extensión Cultural.
- ❖ Formación docente.
- ❖ Asesorías a procesos e instituciones socioculturales y comunitarias.

Todo lo cual puede realizarse con la ubicación de los egresados en:

- ❖ Instituciones culturales.
- ❖ Instituciones educativas del sistema nacional de enseñanza y del subsistema de la enseñanza artística.
- ❖ Órganos del Poder Popular y Consejos populares.
- ❖ Organismos de la Administración Central del Estado y colectivos laborales complejos donde se requiera un profesional de nivel superior para tender los aspectos y acciones socioculturales vinculadas a la actividad principal que tales organismos y colectivos realizan.
- ❖ Organizaciones sociales, políticas y de masas.
- ❖ Instituciones armadas.

Los **objetivos generales** a lograr como resultado de todo el proceso formativo universitario y que son:

1. Revelar en su accionar cotidiano su compromiso político ideológico para participar en la construcción del proyecto social socialista cubano y de otros proyectos sociales que tengan al ser humano y su calidad de vida como centro.
2. Desarrollar científicamente, sobre la base de una concepción del mundo materialista dialéctica y de una ética socialista, sus complejas tareas profesionales en la solución de los problemas que la construcción del Socialismo plantea en la esfera sociocultural y que se concretan de forma específica en sus campos de acción dados.
3. Demostrar niveles de dominio integral de conocimientos y herramientas científico – metodológicas que les permitan consolidar continuamente una visión histórico-lógica del desarrollo social.
4. Desarrollar de forma permanente y con independencia procesos de superación profesional que incluyan aspectos: político ideológico, científico, técnico, cultural, físico, así como las que se relacionan con las crecientes formas de uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Gestionar desde diferentes roles (directivos, asesores, evaluadores y/o participantes), investigaciones socioculturales, programas y proyectos de promoción y animación sociocultural, acciones de extensión cultural, formación y capacitación

docente que contribuyan al enriquecimiento de la participación protagónica de la población en su propio desarrollo sociocultural.

5. Utilizar de forma pertinente y adecuada, como recurso de obtención de información, comunicación y acción profesional la lengua materna, tanto escrita como oral, el inglés como lengua extranjera y las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones.
6. Asumir la realización sistemática de la actividad deportiva y la recreación como recursos de crecimiento social y personal.
7. Lograr la preparación necesaria para, como profesional y como ciudadano, asumir actitudes y desplegar habilidades en la defensa, tanto en su sentido general como en lo relativo a la defensa civil.” Carrera bien concebida y estructurada en su modelo del profesional, lo que requiere de la atención diferencial necesaria no solo por parte de los claustros docentes, sino también de los empleadores y la sociedad en general.

2.3 Acciones para potenciar el empleo de las TIC en el PEA.

De todos los fundamentos encontrados la autora eligió para su propuesta a Vigostky. Él planteaba, que la relación entre sujeto y objeto del conocimiento está mediada por la actividad que el sujeto efectúa sobre el objeto con ayuda de instrumentos socioculturales (herramientas y signos). El empleo de las herramientas causa transformaciones en los objetos, a partir de una orientación externa. En cambio, los signos producen evoluciones en el individuo que realiza la actividad y se orientan, internamente.

Además se basó en (Castañeda - Fernández, 2001) y el cubano (Vela Valdés Juan, 2007). Ellos hacen énfasis en la necesidad que poseen las universidades de adecuar el PEA en relación con las TIC y el papel cada vez mayor que estas van adquiriendo en aras de desarrollar una educación de calidad y humanistas pero inmersa en las transformaciones actuales.

En la institución se cuenta con los recursos para el desarrollo de las acciones propuestas, así como con los medios indispensables.

Importancia del empleo de las TIC en la asignatura Historia de la Literatura y el Arte.

Las TIC son importantes en esta asignatura, ya que permiten la visualización de las diferentes obras de arte y manifestaciones artísticas. Hace posible romper barreras geográficas, espaciales y económicas. Desarrolla el proceso cognitivo, el intelecto y la cultura general integral. Rompe esquemas tradicionales y clasistas. Se hace más accesible, entendible y motivacional. Dota al sistema de conocimientos de la asignatura de credibilidad mediante ejemplos claros y verídicos. Proporciona a quien utilice las diferentes herramientas, habilidades y destrezas informáticas.

Lo anterior es representado en el gráfico, concepción de la propuesta.

Concepción de la propuesta (gráfico)

Para el empleo del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en la asignatura Historia de la Literatura y el Arte es de vital importancia la elaboración de Software educativo.

Se denomina **software educativo** al destinado a la enseñanza y el aprendizaje autónomo y que, además, permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas.

Como software educativo se encuentran desde programas orientados al aprendizaje hasta sistemas operativos completos destinados a la educación, como por ejemplo las distribuciones GNU/Linux orientadas a la enseñanza.

El enfoque de la instrucción asistida por computadora pretende facilitar la tarea del educador, sustituyéndole parcialmente en su labor. El software educacional resultante generalmente presenta una secuencia (a veces establecida con técnicas de inteligencia artificial) de lecciones, o módulos de aprendizaje. También generalmente incluye métodos de evaluación automática, utilizando preguntas cerradas. Las críticas más comunes contra este tipo de software son:

- ❖ Los aprendices pierden el interés rápidamente e intentan adivinar la respuesta al azar.
- ❖ La computadora es convertida en una simple máquina de memorización costosa.
- ❖ El software desvaloriza, a los ojos del aprendiz, el conocimiento que desea transmitir mediante la inclusión de artificiales premios visuales.

El enfoque del software abierto educativo, por el contrario, enfatiza más el aprendizaje creativo que la enseñanza. El software resultante no presenta una secuencia de contenidos a ser aprendida, sino un ambiente de exploración y construcción virtual, también conocido como **micromundo**. Con ellos los aprendices, luego de familiarizarse con el software, pueden modificarlo y aumentarlo según su interés personal, o crear proyectos nuevos teniendo como base las reglas del micromundo. Las críticas más comunes contra este tipo de software son:

- ❖ En un ambiente donde se use software educativo abierto, no todos los aprendices aprenderán la misma cosa, y por consiguiente los métodos de evaluación tradicionales son poco adecuados.
- ❖ La dirección de tales ambientes de aprendizaje requiere mayor habilidad por parte del educador. Ya que en este caso su papel no será el de enseñar contenidos sino de hacer notar las estrategias de aprendizaje que el estudiante encuentra valiosas (al abordar un proyecto concreto) y ayudarle a transferirlas a otros contextos.

Ejemplos típicos de este tipo de software son: Logo, Etoys, Scratch, GeoGebra etc.

No se deben confundir los conceptos de apertura del código con el que es escrito el software (código abierto), con el concepto de apertura del enfoque educativo con el que el software es creado. Existe software educativo cerrado (tutorial, instruccional, estrictamente pautado) que tiene su código abierto.

Herramientas para la producción y gestión de materiales educativos.

Dentro de las herramientas para la producción y gestión de materiales educativos, están los Software Sociales como herramientas muy eficaces para desarrollar el proceso docente, brindan la posibilidad de la retroalimentación de información entre los usuarios de los diferentes cursos.

Herramientas como la **wiki** permiten crear y mejorar las páginas de forma instantánea, dando una gran libertad al usuario, contribuyendo así al mejoramiento del sitio y a la elaboración conjunta de un determinado artículo.

Conjunto de acciones

- ❖ **Acción No. 1. Elaboración de una página web interactiva.**
- ❖ **Acción No. 2. Realización de videos conferencias**
- ❖ **Acción No. 3. Exhibición de documentales.**
- ❖ **Acción No. 4. Creación de un esquema de clase o mapa conceptuales.**

Acción No. 1. Elaboración de una página web interactiva.

Objetivo del tema: Caracterizar el **Renacimiento y Manierismo**

Para el Tema I: Renacimiento y Manierismo, (Ver anexo II)

En la Clase 5 Conferencia: El siglo XVI (Cinquecento). La arquitectura: Bramante, Palladio, Miguel Ángel. Escultura: Miguel Ángel. Pintura: Da Vinci, Miguel Ángel, Rafael Sanzio. El arte manierista

Que tiene como **objetivo:** Caracterizar la arquitectura renacentista del siglo XV, teniendo como base los avances del desarrollo tecnológico y en función del perfeccionamiento de la concepción científica del mundo.

Con la elaboración de la página web interactiva los estudiantes podrán desarrollar la habilidad propuestas con mayor efectividad, se apropiarán de los conocimientos de la arquitectura y escultura del período; teniendo mayor visualización, adquiriendo destreza en la informática, e interactuando con estas manifestaciones artísticas y rompiendo con clases tradicionales, pasivas y esquemáticas.

. Las páginas webs permiten un flujo de comunicación global a una escala sin precedentes en la historia humana. En el PEA juega un rol significativo, aunque la existencia y uso de la Web se basa en tecnología material, que tiene a su vez sus propias desventajas, esta información no utiliza recursos físicos como las bibliotecas o la prensa escrita. Sin embargo, la propagación de información a través de la Web (vía Internet) no está limitada por el movimiento de volúmenes físicos, o por copias manuales o materiales de información. Gracias a su carácter virtual, la información puede ser buscada más fácil y eficientemente que en cualquier medio físico, y mucho más rápido de lo que una persona podría recabar por sí misma a través de un viaje, correo, teléfono, telégrafo, o cualquier otro medio de comunicación.

La web es el medio de mayor difusión de intercambio personal aparecido en la Historia de la Humanidad, muy por delante de la imprenta. Esta plataforma ha permitido a los estudiantes interactuar con muchos más grupos de personas. La difusión de su contenido es tal, que en poco más de 10 años, ha codificado medio billón de versiones de la historia colectiva. Es la consecución de una de las mayores ambiciones del hombre: desde la antigua Mongolia, pasando por la Biblioteca de Alejandría, la Enciclopedia de Rousseau y Diderot el hombre ha tratado de recopilar en un mismo tiempo y lugar todo el saber acumulado desde sus inicios hasta ese momento. El hipertexto ha hecho posible ese sueño.

Como la web tiene un ámbito de influencia global, se ha sugerido su importancia en la contribución al entendimiento mutuo de las personas por encima de fronteras físicas o ideológicas. Además de todo lo reseñado, la red ha propiciado otro logro sin precedentes en la comunicación como es la adopción de una lengua franca, el inglés, como vehículo a través del cual hacer posible el intercambio de información.

La web está disponible como una plataforma más englobada dentro de las mass media. Para "publicar" una página web, no es necesario acudir a un editor ni otra institución, ni siquiera poseer conocimientos técnicos más allá de los necesarios para usar un editor de texto estándar.

Las facilidades gracias a las cuales hoy día es posible publicar material en web quedan patentes en el número al alza de nuevas páginas personales, en las aquellas con fines

comerciales, divulgativos, bloggers, etc. El desarrollo de aplicaciones gratuitas capaces de generar páginas web de una manera totalmente gráfica e intuitiva, así como un número emergente de servicios de alojamiento web sin coste alguno han contribuido a este crecimiento sin precedentes.

Acción No. 2. Realización de videos conferencias.

Las videos conferencias se emplearán en el Tema 1: Renacimiento y Manierismo. (Ver anexo II)

El **objetivo** de este tema es: Caracterizar el periodo renacentista y manierista.

Clase I (Conferencia) El Pre- Renacimiento. Artes plásticas: Giotto y los hermanos Van Eyck.

Objetivo de la clase: Caracterizar las artes plásticas dentro del Renacimiento, fundamentalmente la obra de Giotto y los hermanos Van Eyck.

Tiene gran importancia pues el estudiante puede apreciar obras plásticas de Giotto y los hermanos Van Eyeck. Además de alcanzar un desarrollo en la informática con este conjunto de acciones. Anteriormente los shows de power point solo brindaban información visual y limitada.

El funcionamiento de las videoconferencias es muy similar al de las clases presenciales, solo que permite a los participantes encontrarse en diferentes ubicaciones, es necesario fijar fecha y hora de realización, la imagen y sonido se recibe en tiempo real y es posible la interactividad, es decir, el profesor responde las preguntas en el mismo momento en que se producen. Tanto en el centro donde se encuentra el profesor como en el de los participantes, debe existir la infraestructura tecnológica adecuada para llevar a cabo esta modalidad, lo cual actualmente tiene costos económicos elevados.

Se empleará en el Tema 3: El arte y la literatura hasta finales del siglo XIX. (Conferencia) El arte y la literatura desde el neoclasicismo hasta finales del siglo XIX (Ver anexo II)

Objetivo del tema: Relacionar las artes plásticas y la literatura neoclasicistas.

El **objetivo** de la clase es: Comparar las artes plásticas y la literatura neoclasicistas; en diferentes países europeos, para un mejor perfeccionamiento en la cultura europea.

Permitirá apreciar obras de artistas neoclásicos, además de imágenes de la novela “Crimen y castigo”. Estarán escuchando y a su vez visualizando. No solo contarán con la explicación que dé el profesor de los videos sino que establecerán comparaciones por ellos mismos. Anteriormente los alumnos no contaban con esta oportunidad.

Acción No.3. Exhibición de documentales.

Para el Tema 2 El Barroco (Ver anexo II)

Con el **objetivo** de: Analizar la etapa barroca en Europa.

Seminario 1- objetivo: Analizar la etapa barroca en Europa, como movimiento renovador de los códigos antes impuestos por el Renacimiento.

Podrán entrar a teatros barrocos en Francia, conocer a un mayor número de artistas, leer poesía de Góngora y otros autores.

Antes solo observaban imágenes sin poder escuchar el criterio de otros expertos, los motivos por los que se realizaron las obras, sus características o leían en soporte duro alguna de las obras de los artistas más trascendentales. Ya que los shows de power point solo brindaban información visual y limitada.

Mientras que con el documental, empleado como herramienta de aprendizaje, podrán enriquecer y ampliar sus conocimientos informáticos y de la materia en cuestión. Aumentará su motivación y percepción de los temas impartidos.

Un documental es el tratamiento creativo, por medios cinematográficos, de la actualidad" es lo suficientemente amplia como para abarcar todas las posibilidades que este género posee. (John Grierson, 2009:1)

Hoy en día, se sostiene que el documental ha de tener la visión de su autor plasmada, que ha de atrapar al espectador en una narrativa y ha de tocarlo a nivel emocional. Los realizadores son libres de ensalzar a un personaje o de hundirlo si así le parece y si esa es su visión del lugar y los personajes.

Claro que a pesar de esta libertad, el documentalista ha de tener un cuidado especial, y que en esa visión propia y particular debe incluir también las influencias derivadas de las visiones individuales de cada uno de sus personajes, a los cuales eventualmente tendrá que rendir cuentas, pero sin dejar de lado su propia forma de ver las cosas.

El autor John Grierson también define a los documentales como: hechos, ya que pueden tratar tanto de personajes como de sucesos presentes, pasados o futuros

El profesor puede preparar clases mucho más atractivas y documentadas. Los documentales que se creen pueden ser adaptados y reutilizados cada año. Ofrece al docente la posibilidad de reflexionar sobre documentos, imágenes para facilitar las explicaciones. Reduciendo así el esfuerzo invertido y facilitando la revisión de lo impartido. Ahorrándole a los estudiantes el gasto de fotocopias para tener acceso al material.

Al proyectarlos, en los estudiantes aumenta la motivación. Incrementa la estimulación e interés del aprendizaje. Es una experiencia diferente y llena de color, en las que el trabajo colaborativo y el debate se hace indispensable, la comprensión, sobre todo para conceptos complejos, puesto que esta herramienta contribuye a fortalecer las explicaciones.

Acción No.4 Creación de un esquema de clase o mapa conceptuales.

Para el Tema 1 Renacimiento y Manierismo (Ver anexo II)

Objetivo del tema: Caracterizar al Renacimiento y Manierismo.

Clase 5 (Conferencia) Renacimiento y Manierismo

Objetivo de la clase: Caracterizar el esplendor renacentista en el cuatrocento y cinquecento; como épocas de gran importancia para el desarrollo de la humanidad; teniendo como base las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Va a permitir que los estudiantes resuman de forma clara y precisa las semejanzas y diferencias renacentistas existentes entre el siglo XIV y XV, sintetizando de forma creativa estos temas.

Antes estos tenían que ser realizados por el profesor en la pizarra o por el alumno, al cual en muchas ocasiones le resultaba difícil discernir entre la información más valiosa y la no esencial.

Los esquemas de clase o mapas conceptuales como generalmente se le denominan, potencian la habilidad de resumir de forma clara y precisa determinada información de mayor volumen, sintetizando de forma creativa los diferentes temas.

. Cuando la capacidad verbal no es suficiente para expresar una idea, o el receptor no capta completamente lo que se está diciendo, las pizarras actúan como un medio de comunicación visual muy efectivo. Una imagen vale más que mil palabras, usando esta herramienta podrás dibujar de manera rápida y efectiva pues cuenta con gran facilidad de uso.

Finalmente, el uso de estas tecnologías implican un mayor y cuidadoso trabajo por parte de los docentes, en el sentido de que requieren dar atención individualizada a los estudiantes, revisar las tareas y actividades integradoras y retroalimentar a cada uno de los estudiantes aún cuando se trate de actividades colaborativas, por lo que la capacitación debe ser constante y permanente tanto en el uso adecuado de las tecnologías, como de las innovaciones pedagógicas, los contenidos curriculares, las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, la planeación de la sesión con uso de medios, la lectura de los medios, y los contenidos propios de su área del conocimiento o de especialidad. En consecuencia, las Nuevas Tecnologías no vienen a sustituir al docente sino que intensifica su labor que implica mayor tiempo tanto en la planeación como en la atención de los estudiantes.

Valoración preliminar de la propuesta.

Criterio de los profesores (jefe de Departamento de ESC, profesora de la asignatura en cuestión y jefa de ciencia e investigación de la facultad) con relación a la aplicación de la propuesta.

Los docentes consultados consideran la propuesta de acciones viable en aras de una mejora en el PEA, tanto en el accionar de los profesores como de los estudiantes., las misma elevarían la calidad de dicho proceso haciendo las clases más dinámicas, atendiendo a las exigencias actuales.

Además, la propuesta de acciones es de gran importancia para potenciar el empleo de las TIC en dicha asignatura, y permite el desarrollo de habilidades informáticas, cognitivas, intelectuales; en los estudiantes.

No obstante, la autora pudo comprobar que todavía no se aprovechan al máximo las TIC. De igual forma le permitió trazar acciones objetivas que pueden contrarrestar la situación.

Conclusiones:

- ❖ El estudio histórico y contextual de las TIC permitió conocer la importancia de las mismas para el perfeccionamiento del PEA, en el mundo y particularmente

en Cuba, se verificó que es un proceso objetivo, determinado por el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

- ❖ El diagnóstico y constatación del problema arrojó que las acciones realizadas en la asignatura y la disciplina adolecen de dinamismo y creatividad, además es limitado el empleo por los docentes en cuanto a la variedad de su herramienta, por el insuficiente dominio de las mismas.
- ❖ El conjunto de acciones para potenciar las TIC, en la asignatura Historia de la Literatura y el Arte, en Estudios Socioculturales en la UIJ, está fundamentado en el enfoque dialéctico - materialista y histórico – culturales, concibiendo el desarrollo del estudiantado en su contexto.
- ❖ El conjunto de acciones se basa en las relaciones entre los componentes del PEA, que dinamizan la impartición del contenido de la asignatura en cuestión.

Recomendaciones:

Extender el conjunto de acciones a las demás asignaturas de la disciplina y la carrera.

Desarrollar talleres con los profesores de la disciplina y la asignatura para divulgar las experiencias de avanzada, sobre la base de los resultados de la instrumentación del conjunto de acciones propuestas.

Continuar profundizando en el tema por ser uno de los elementos de medular importancia en las condiciones actuales para el desarrollo con calidad del PEA, en la asignatura Historia de la Literatura y el Arte, en ESC en la UIJ.

Bibliografía:

- Álvarez, A. (2001). *El perfeccionamiento del vínculo entre los componentes académico e investigativo en la carrera Matemática-Computación del ISPRMV*. Facultad de Ciencias. ISPRMV. La Habana. (Trabajo de Diploma).
- Andreoni Adriana (2006). "Plataformas educativas en Internet - Condicionantes tecnológicos culturales". Recuperado el 27 de Octubre de 2009, de: http://www.ateneonline.net/datos/06_3_Andreoni_Adriana_y_otros.pdf.
- Aste, M. (2001). *Normas para incorporar la Tecnología Educativa en las Escuelas*. En: <http://www.monografias.com>.
- Ávila, F. (2001). *La educación en la sociedad de la información*. En: <http://www.monografias.com>.
- Azinian H. (1998). *Capacitación docente para la aplicación de tecnologías de información en el aula de Geometría*. En: IV Congreso RIBIE, Brasilia.
- Ballester, S. et al. (1992). *Metodología de la enseñanza de la Matemática*. (Tomo I). Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana.
- Ballester, S. et al. (2001). *El transcurso de las líneas directrices y la planificación de la enseñanza en los programas de Matemática*. MINED. Ciudad de la Habana.

(Material Docente para el curso intensivo del Plan Emergente para la formación de profesores de Secundaria Básica).

«Brecha digital». Consultado el 29-11-2009.

Cabero, J. (1996). *Nuevas tecnologías, comunicación y educación*. Universidad de Sevilla EDUTEC. REVISTA ELECTRÓNICA DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA No.1 EDITA: Grupo de Tecnología Educativa. Dpto. Ciencias de la Educación. Universidad de las Islas Baleares, con la colaboración de la Asociación de Usuarios Españoles de Satélites para la Educación (EEOS).

Calzadilla, I. (2002). *¿Desaparecen los institutos superiores pedagógicos?* . En: Granma, Año 38, No.226. Ciudad de la Habana. (20.09.02).

Castañeda, E. (2002). *Aplicaciones de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje*. Curso de Postgrado. Área de Ciencias. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima.

Castañeda, E. et al. (2001). *Docencia Universitaria*. CD-ROM. CREA / ISPJAE. Ciudad de la Habana.

Castañeda, E.; Fernández, A. M. (2001). *Un modelo pedagógico y tecnológico sustentable para la enseñanza de postgrado a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en países de América Latina. Experiencias de su aplicación en Cuba*. En: Taller Internacional sobre aplicación de las NTIC en la enseñanza de postgrado. AUIP. Sevilla (Ponencia).

Castañeda, E. ; Fernández, A. M. (2002). *Didáctica de la Matemática*. CD-ROM. CREA / ISPJAE-UMCC. Ciudad de la Habana.

Castellanos, D. (1999). *La comprensión de los procesos del aprendizaje: apuntes para un marco conceptual*. Centro de estudios Educativos. ISPEJV. Ciudad de la Habana. (Inédito).

Castro, F. (2000). *Discurso por el 40 Aniversario de los CDR*. En: Tabloide Especial No.24, Juventud Rebelde. Ciudad de la Habana. (28.09.2000).

Castro, F. (2001). *Discurso por la graduación del primer curso de la formación emergente de maestros primarios*. En: Suplemento Especial No.4, Juventud Rebelde. Ciudad de la Habana. (15.03.2001).

Castro, F. (2001a). *Discurso por la reinauguración de la Facultad Pedagógica Salvador Allende*. Tabloide Especial No.14, Juventud Rebelde. Ciudad de la Habana. (11.09.01).

Castro, F. (2002). *Discurso por el acto de graduación de las Escuelas Emergentes de Maestros de Enseñanza Primaria*. En: Granma. Ciudad de la Habana. (02.09.02).

Castro, F. (2002a). *Discurso por el acto de inauguración de la Escuela Experimental "José Martí"*. En: Granma. Ciudad de la Habana. (07.09.02).

Castro, F. (2002b). *Discurso por el acto de inauguración oficial del curso escolar 2002-2003*. En: Granma. Ciudad de la Habana. (16.09.02).

- Cerrato, A. et al. (1970). *Didáctica Moderna de la Matemática Elemental*. En: Enciclopedia Técnica de la Educación. Santanillas, S.A. de Ediciones. Madrid, pp. 179.
- CONCEPTUALIZANDO LAS TIC: ELEMENTOS DE SU ORIGEN. Publicado: Jueves Agosto 31 2006 | Categoría: Educación .
- Chávez Rodríguez, Justo A. (2008) .Principales corrientes y tendencias a inicios del siglo XXI de la Pedagogía y la Didáctica.
- (Dans, Enrique (2009). "Educación online: plataformas educativas y el dilema de la apertura". Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). Recuperado el 31 de Octubre de 2009, de <http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/viewFile/26/21>).
- Desmitificando las TIC» (en inglés). Consultado el 29-11-2009.
- Dossey, J Congreso Internacional de Comunicación, tecnología y educación. Oviedo. 141-151p. [<http://www.uib.es/depart/gte/tendencias.html>].
- Evolución tecnológica. Consultado el 29-11-2009.
- García, J. A. (2002). *La Didáctica de las Matemáticas: una visión general*. En: <http://nti.educa.rcanaria.es/rtee/didmat.htm>.
- García, L. et al. (2002). *Revisión Comentada acerca del estado del arte de la investigación sobre Eficacia Escolar en Iberoamérica. Caso Cuba*. ICCP. Ministerio de Educación. Ciudad de la Habana (inédito).
- Gestión del Conocimiento a través del empleo de las TIC Publicado: Mie Sep 03 2008 | Categoría: Educación.
- Gestión del Conocimiento a través del empleo de las TIC 2008].
- Gil, D.; De Guzmán, M. (1993). *Enseñanza de las Ciencias y la Matemática. Tendencias e innovaciones*. Editorial Popular S.A. Madrid. España.
- Gómez-Hernández, J.A. y Pasadas-Ureña, C., (2007). "La alfabetización informacional en bibliotecas públicas. Situación actual y propuesta para una agenda de desarrollo". *Information Research*, 12(3) paper 316p
- González, M. (1999). *Las demostraciones en la Estereometría*. Ciudad de la Habana, 115 p. (Tesis presentada en opción al título de Máster en Didáctica de la Matemática).
- Gonzás. (2007) "Didáctica o dirección del aprendizaje". Bogotá. Cooperativa Editorial Magisterio. Ática).
- Hernández, F. (1995). *Del Constructivismo cognitivo al constructivismo crítico: una lectura dialógica*. En: Departamento Académico de Estudios Generales. "Estudios". No. 39-40. Instituto Tecnológico Autónomo de México. México, D.F., pp.107-121.
- Hernández, I. (2001). *El perfeccionamiento del vínculo entre el componente laboral e investigativo de la carrera matemática-Computación del ISP "Rubén Martínez Villena"*. Facultad de Ciencias. ISPRMV. La Habana. (Trabajo de Diploma).

Influencia de las TIC en los objetivos y finalidades sociales de la educación Publicado:
Lunes Julio 04 2005 | Categoría: Educación .

Jungk, W. (1978). *Conferencias sobre Metodología de la enseñanza de la Matemática 1*. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana.

Jungk, W. (1979). *Conferencias sobre Metodología de la enseñanza de la Matemática 2 (primera parte)*. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana.

Jungk, W. (1981). *Conferencias sobre Metodología de la enseñanza de la Matemática 2 (segunda parte)*. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana.

Labañino, C. A. et.al. (2001). *Multimedia para la Educación*. Editorial Pueblo y Educación. La Habana.

Laborde C. (1998). *Los fenómenos visuales y la enseñanza – aprendizaje de la Geometría en un ambiente basado en el computador*. En: "An ICMI Study: Perspective on the Teaching of Geometry for the 21st Century. Editorial Kluwer.

Lista de referencias sobre TIC y sociedad». Consultado el 29-11-2009.

Martínez, F. (1996). *Educación y nuevas tecnologías*. Universidad de Sevilla EDUTEC. REVISTA ELECTRÓNICA DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA No.1 EDITA: Grupo de Tecnología Educativa. Dpto. Ciencias de la Educación. Universidad de las Islas Baleares, con la colaboración de la Asociación de Usuarios Españoles de Satélites para la Educación (EEOS).

Martínez, J.M.; Paradís Blanco, J. (1982). *El aprendizaje de las Matemáticas*. En: Cuadernos de Pedagogía No.88 (abril, 1982, año VIII). Editorial LAIA, Barcelona.

Martínez Casanova, M. (Comp.). *Introducción a los estudios Socioculturales. La aparición de una nueva carrera*. pp. 103-112.

McIsaac, M.S.; Gunawardena, C.N. (1996). *Distance Education*. In D.H. Jonassen, ed. *Handbook of research for educational communications and technology: a project of the Association for Educational Communications and Technology*. 403-437. New York: Simon & Schuster Macmillan.

MINED. (1981). *Pedagogía*. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana.

MINED. (1990). *Matemática 8vo. grado*. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana.

MINED. (2000). *Seminario Nacional para el personal docente. Universidad para todos*. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana (*impresión ligera*).

MINED. (2001). *Seminario Nacional para educadores. Universidad para todos. Juventud Rebelde*. Ciudad de la Habana (*impresión ligera*).

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. (2005). Creación de las condiciones para el uso masivo de las TIC. [Documento en lAnea] <http://www.minrex.gov.cu/htm/>.

Nuevas estrategias de aprendizaje mediadas por las TIC. Publicado: Jueves Agosto 09 2007 | Categoría: Educación.

- Ortiz Bruno (2009). En solo 40 años internet ha modificado nuestro mundo, (en español). Consultado el 29-11-2009.
- Ortiz, E. (1997). *Comunicación pedagógica y aprendizaje escolar*. ISPJLC. Holguín. (Inédito).
- Pena Cruz, George. Perfeccionamiento del Programa de Gestión Ambiental del Municipio de Antilla. Universidad de Holguín "Oscar Lucero Moya", 2007. Publicado: Miércoles Septiembre 03 2008 | Categoría: Educación | ★
- Penagos, J.C. (1997). *Educación y computadoras*. En: <http://www.virtualia.com.mx/971202/articulos/educ.htm>.
- Piaget, J. (1971). *Science of Education and the Psychology of the Child*. Longman Group Limited. Londres.
- Piaget, J. (1981). *Psicología y epistemología*. Editorial Ariel, Barcelona.
- Propuesta de solución con las TIC a un problema docente Publicado: Mie Mar 25 2009 / Categoría: Educación .
- Polya, G. (1986). *¿Cómo plantear y resolver problemas?* Editorial Trillas. Ciudad México.
- RC Campos - Contenido - udual.org
mayo-agosto, **2007** Universidades 34 los retos de la nueva universidad cubana.
Entrevista al doctor Juan Vela Valdés, ministro de Educación Superior de Cuba
- Relevancia dentro del contexto económico nacional e internacional de la TIC .Publicado: Lunes Febrero 04 2008 | Categoría: Economía .
- Retos, oportunidades y dificultades de las TIC. Publicado: Mar Mar 28 2006 | Categoría: Educación .
- Riva Amella, J.L. (2009). "Cómo estimular el aprendizaje". Barcelona, España. Editorial Océano.
- Rizo, C.; Campistrous, L. *Geometría Dinámica en la escuela, ¿Mito o realidad?* ICCP. La Habana.
- Rizo, C.; Campistrous, L. *Geometría Dinámica en la escuela. Mito, Lógica y procedimientos lógicos en la enseñanza de la Matemática*. Material impreso. ICCP. Ciudad de la Habana.
- Rizo, C.; Campistrous, L. (1996). *Geometría Dinámica en la escuela. Aprende a resolver problemas aritméticos*. Editorial Pueblo y Educación.
- Rodino, J. D. (2002). *La formación matemática y didáctica de maestros como campo de acción e investigación para la Didáctica de las Matemáticas: El Proyecto Edumat-Maestros*. En: <http://www.ugr.es/local/godino/edumat-maestros/>
- Rodríguez, M. (1999). *Representaciones geométricas espaciales*. La Habana. 158 p. (Tesis presentada en opción del título de Master en Didáctica de la Matemática).
- Romo, A. (2002). *El enfoque sociocultural del aprendizaje de Vigotsky*. En: <http://www.monografias.com/trabajos107gostky/gostky.shtml>.

- Rostoll, P. "Majó afirma que las nuevas tecnologías informativas agudizarán la exclusión social". Recuperado el 1 de Noviembre de 2009, de Universidad de Alicante: <http://www.ua.es/dossierprensa/1997/05/10/8.html>).
- Rubinstein, S. L. (1974). *El pensamiento y los caminos de su investigación*. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana.
- Rubinstein, S. L. (1979). *El desarrollo de la psicología. Principios y métodos*. Editorial Pueblo y Educación, Ciudad de la Habana.
- Salinas, J. (1997): Nuevos ambientes de aprendizaje para una sociedad de la información. Revista Pensamiento Educativo, 20. Pontificia Universidad Católica de Chile p. 81-104 [<http://www.uib.es/depart/gte/ambientes.html>]
- Salinas, J. (1998a): Redes y Educación: Tendencias en educación flexible y a distancia. En Pérez, R. Y otros: Educación y tecnologías de la educación. II
- Silvestre, M; Zilberstein J. (2000). El aprendizaje de los estudiantes y las tecnologías de la información y las comunicaciones (tic).
- Tarifa, L. et al. (2002). *Una contribución a la formación y superación de docentes: Diplomado a distancia de Didáctica de la Matemática*. En: Evento Provincial Pedagogía 2003. ISPJM. Matanzas. (Ponencia)
- TIC aplicado a la educación . Disponible desde Internet en: < http://www.huascar.edu.pe/Docentes/xtras/pdf/apoyoprim_2.pdf > [con acceso el 28-04-2006] Hora de Acceso 2:34
- TIC como fin ofrece al alumno conocimientos y destrezas básicas Publicado: Jueves Agosto 31 2006 | Categoría: Educación.
- Torres Fernández, P. (1986). Análisis comparativo de las guías metodológicas de 10mo. Grado en la unidad Funciones Trigonométricas con aspectos teóricos de la
- Maldonado, M. A. (2006). Competencias: Método y Genealogía. Bogotá: ECOE Ediciones.
- Markus Lynn ; Robey Daniel. «TIC y cambios organizativos» (en inglés). Consultado el 29-11-2009.
- Metodología de la enseñanza de la Matemática. En: III Simposio Nacional Científico-Pedagógico de las BTJ. MINED. Ciudad de la Habana. (Ponencia).
- Montero José. (2009). «Introducción a las arañas Web». Universidad Carlos III de Madrid. Consultado el 29-11-2009.
- Nielen Online (03-07-2011). Consultado el 29-11-2009.
- Tobón, S. et. al. (2006). El enfoque de las competencias en educación superior. Universidad Complutense. Madrid.
- Torres Fernández, P. (1996). *Didácticas cubanas de la enseñanza de la Matemática*. Editorial Academia. Ciudad de la Habana.
- Torres Fernández, P. (1999). *La Educación Matemática en la Escuela Cubana de los años ' 90. Tendencias y retos*. En: Revista Desafío Escolar. Ciudad México.

- Torres Fernández, P. (1999a). *Métodos Problémicos en la enseñanza de la Matemática*. Editorial Academia. Ciudad de la Habana.
- Torres Fernández, P. (2000). *La enseñanza de la Matemática en Cuba en los umbrales del siglo XXI: logros y retos*. ISPEJV. Ciudad de la Habana. (Inédito)
- Torres Fernández, P. (2001). *La declaración de los fundamentos gnoseológicos de la Metodología de la enseñanza de la Matemática. ¿Un problema resuelto?* Facultad de Ciencias. ISPEJV. (Inédito)
- Torres, P. et al. (2001). *Tendencias Iberoamericanas en la Educación Matemática*. Universidad Autónoma de Sinaloa. Dirección general de Escuelas Preparatorias. Culiacán.
- Torres, P. et al. (1986). *El método heurístico en la enseñanza de la Matemática del nivel medio general*. En: Revista Educación No.60/ Año XVII / Enero-Marzo. MINED. Ciudad de la Habana, pp.114-120.
- Torres, P. et al. (1992). *Hacia una metodología de la enseñanza de la Matemática. ¿Cuál?* En: Boletín de la Sociedad Cubana de Matemática y Computación No.14. MINED. Ciudad Habana, 1992; pp.21-31.
- Torres, P. et al. (1994). *La Didáctica de la Matemática en la escuela cubana actual: origen, fundamentos, estructura, y proyecciones*. En: Educación Matemática, Vol.6 No.3, Editorial Iberoamérica. Ciudad México, pp.82-89.
- Torres, P. et al. (2001). *Programa de la Disciplina Metodología de la Enseñanza de la Matemática*. Facultad de Ciencias. ISPEJV. Ciudad de la Habana.
- Torres, P. et al. (1987). *Consideraciones sobre las guías metodológicas para la enseñanza de la Matemática del nivel medio general*. En: Revista Educación No.64/ Año XVIII / Enero-Marzo; MINED. Ciudad de la Habana, pp.76-82.
- Torres, P. et al. (1989). *Utilización de procedimientos heurísticos en la formación metodológica*. En: Revista "Pedagogía Cubana" No.2 MINED. Ciudad Habana, pp.22-30.
- Torres, P. et al. (1993). *La Enseñanza Problémica de la Matemática del nivel medio general*. ISPEJV. Ciudad Habana. (Tesis Doctoral).
- Torres Lima, P. (2001). *Didáctica de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación*. En: *Pedagogía '2001*. MINED. Ciudad de la Habana. (Curso).
- « Uso de internet móvil crece un 30 por ciento Tobón, S. et. al. (2006): El enfoque de las competencias en educación superior. Universidad Complutense. Madrid.
- Uso de las TIC en las Instituciones Educativas .Publicado: Lunes Mayo 11 2009 | Categoría: Educación . |
- Vigotsky, L.S. (1966). *Pensamiento y lenguaje*. Edición Revolucionaria. La Habana.
- Vigotsky, L.S. (1979). *El desarrollo de los procesos psicológicos superiores*. Grupo Editorial Grijalbo. Barcelona.
- «Visión prospectiva» (2009). Consultado el 29-11-2009.

Zillmer, W. (1981). *Complementos de Metodología de la enseñanza de la Matemática*. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana.

ANEXOS

Anexo I

Historia de la Literatura y el Arte (CRD 48hc)

Actividad docentes	FOPD	Contenido
1	C	Tema I :Renacimiento y Manierismo. El pre-renacimiento.Artesplásticas:Giotto y los hermanos Van Eyck
2	CPT	La literatura pre-renacentista en Italia.Dante,Petrarca,Bocaccio.Estudio de la Divina Comedia de Dante Alighieri.
3	CTP	Estudio de la Divina Comedia de Dante Alighieri.
4	C	El renacimiento Características generales del Reancimiento.Las artesplásticas en el Renacimiento italiano.El siglo VX(cuatrocento).Arquitectura.F Brunelleschi, L.B.Alberti.Escultura:Ghiberti,Donatello.Pintura Mossaccio,Ucello,Fra Filippo Lippi, Boticelli,Piero della Francesca.
5	C	El siglo XVI (Cinquecento).La arquitectura: Bramante,Palladio,MiguelAngel.Escultura:Miguel Ángel,Rafael Sanzio.El artemanierista.
6	CTP	La literatura renacentista.La novela renacentista en España.Estudio de El Quijote deMiguel de Cervantes
7	CPT	Estudio de El Quijote de Miguel de Cervantes
8	CPT	El teatro renacentista en Inglaterra.Estudio de Macbeth,de William Shakespeare.
9	CTP	Estudio de Macbeth,de William Shakespeare.

10	C	Tema 2 :El Barroco Complejidad política,económica y religiosa de europa durante el período barroco .Tendencias fundamentales dentro del arte barroco.Arquitectura barroca:Bernini y Borromini.Arquitectura barroca en Francia:el Palacio de Versalles.Escultura Bernini.
11	S	Las escuelas de la pintura barroca europea .1-Barroco ligado a la Contrarreforma.Italia(Caravaggio , Carraci);España (Ribera,Ribalta,Zurbarán,Murillo, Velázquez);Flandes(Rubens);2- Barroco ligado a la burguesía reformista:Holanda(Rembrandt, Vermeer de Delft) Barroco ligado al absolutismo monárquico:Francia (Le Nain,la Tour,Paussin)
12	CTP	La literatura barroca .La poesía barroca en España.Culteranismo.Luis de Góngora.Conceptismo.Francisco de Quevedo.
13	CTP	El teatro barroco en Francia. El clasicismo francés estudio de Tartufo,de Moliere.
14	CTP	Estudio de Tartufo,Moliere
15	C	Tema 3 :El arte y la literatura hasta finales del siglo XIX. Las artes plástiacas francesae en vísperas de la Revolución :el Rococó,el realismo y el sentimentalismo burgués,el clasicismo.El neoclasicismo.Arquitectura y escultura.Pintura .J .L.David.Las artes plásticas en el Romanticismo.E.Delacroix
16	CPT	La literatura neoclásica .La novela neoclásica. Estudio de Cándido,de Voltaire.
17	CPT	Estudio de Cándido,de Voltaire.

Anexo II

Encuesta.

Estimado (a) estudiante con el objetivo de constatar el empleo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el proceso de enseñanza aprendizaje (PEA), de la asignatura Historia de la Literatura y el Arte se necesita de su valiosa colaboración

en la resolución de la siguiente encuesta, perdonando la molestia que le pueda ocasionar al respecto. ¡Muchas gracias! _____ año de la carrera.

1. Consideras necesario el empleo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el proceso de enseñanza aprendizaje (PEA), de la asignatura Historia de la Literatura y el Arte.

Sí ___ No ___ muy necesario ___ algo necesario ___

a) ¿Por qué?

2. ¿El profesor (a) emplea las TIC durante la impartición de la asignatura Historia de la Literatura y el Arte?

Siempre _____ A veces Nunca _____

3. ¿En la realización del estudio independiente o trabajos extraclase utilizas las TIC?

Siempre _____ A veces _____ Nunca _____

4. ¿Cuáles son las herramientas de las TIC que más aprovechas para desarrollar las actividades de la asignatura mencionada?

Show de Power point _____ Muestra de documentales _____

Páginas webs _____ Otras _____

5. Para desarrollar el estudio de la asignatura el profesor (a) te orienta el uso de las TIC.

Siempre. A veces nunca.

6. Sugiera dos acciones que puedan potenciar el empleo de las TIC en la asignatura Historia de la Literatura y el Arte.

Anexo III

Estimado (a) docente

El objetivo de esta encuesta está dirigido a constatar el empleo de las TIC, en el proceso de enseñanza Aprendizaje (PEA), de la asignatura Historia de la Literatura y el Arte.

1-Consideras necesario el empleo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el proceso de enseñanza aprendizaje (PEA), de la asignatura Historia de la Literatura y el Arte, en la carrera estudios Socioculturales, de la UIJ.

Sí No Muy necesario Algo necesario

a) ¿Por qué?

2. ¿Emplea las TIC durante la impartición de la asignatura Historia de la Literatura y el arte?

Siempre _____ A veces Nunca _____

3. ¿En la orientación del estudio independiente o trabajos extraclase tienes en cuenta el empleo de las TIC?

Siempre _____ A veces _____ Nunca _____

4. ¿Cuáles son las herramientas de las TIC que más aprovechas para desarrollar tus clases?

Show de Power point _____ Muestra de documentales _____

Páginas webs _____ Otras _____

5. Sugiera dos actividades que puedan potenciar el empleo de las TIC en la asignatura Historia de la Literatura y el Arte?